

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Studienjahr 2012/13

GR 4/110

Masterarbeit

Die Relevanz von Humor im Unterricht.

Analyse von Texten aus der deutschsprachigen Fachliteratur im Zeitraum
2002 bis 2009.

Studierende:

Markus Mantel

Damaris Nydegger

Mentor:

Marc Ribaux

Datum: 03.05.2013

Abstract

Die vorliegende Literatuarbeit beschäftigt sich mit der Frage:

Welche Relevanz hat Humor im Unterricht nach verschiedenen Theorien von Autorinnen und Autoren aus dem deutschen Sprachraum zwischen 2002 und 2009?

Die Hypothesen, dass Humor einen positiven Einfluss auf den Menschen hat, Inhalte ansprechender und nachhaltiger vermittelt und gelernt werden können und das Wohlbefinden im Unterricht gesteigert wird, werden überprüft.

Anhand einer qualitativen Textanalyse verschiedener Theorien und Werke werden Textstellen zitiert und nach Aussagen über die Relevanz von Humor im Unterricht untersucht. Das Ziel ist die übersichtliche Darstellung dieser in Form einer Matrix.

Die Analyse zeigt, dass Humor positive physiologische Auswirkungen auf den Menschen hat, die sozialen Interaktionen unter Schülerinnen bzw. Schülern und Lehrpersonen erleichtert und als Strategie zur Bewältigung von Stress bzw. herausfordernden Situationen dient.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Theorie	7
2.1	Humor	7
2.1.1	Definition Humor	7
2.1.2	Humor in der Gesellschaft	8
2.1.2.1	Bibel	8
2.1.2.2	Hofnarren	9
2.1.2.3	Medizin und Therapie	9
2.1.2.4	Weltlächtag und Lachyoga	9
2.1.3	Pädagogischer Humor	10
2.2	Schule	12
2.2.1	Auftrag und Rolle der Lehrperson	13
2.2.2	„Guter“ Unterricht	14
2.2.3	Erwartungen der Schülerinnen und Schüler	16
2.3	Heilpädagogik	17
2.3.1	Auftrag der Heilpädagogik	17
2.3.2	Haltungen von Heilpädagogen und Heilpädagoginnen	18
2.3.3	Humor und Heilpädagogik	19
3	Fragestellung	21
3.1	Entwicklung der Fragestellung	21
3.2	Hypothesen	21
3.3	Auswahlkriterien der Lehrbücher	22
4	Forschungsdesign	24
4.1	Forschungsziele	24
4.2	Forschungsmethoden	24
4.2.1	Qualitative Inhaltsanalyse	24
4.2.2	Der hermeneutische Zirkel	26
4.3	Gütekriterien	26
4.3.1	Verfahrensdokumentation	27
4.3.2	Regelgeleitetheit	28
4.3.3	Triangulation	28
4.4	Entwickeln des Kategorienschemas	28
5	Ergebnisse der qualitativen Textanalyse	31
5.1	Textstellen	31
5.1.1	Das lachende Klassenzimmer (2009)	31

5.1.2	Humor im Unterricht (2002)	35
5.1.3	Humor und seine Bedeutung für den Lehrerberuf (2002).....	38
5.1.4	Lachen macht Schule (2002).....	40
5.1.4.1	Fischer, D. (2002). Humor in der Heilpädagogik – ein realistisches Phänomen? Auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft.....	40
5.1.4.2	Führ, M. (2002). Humor als soziale Kompetenz. Ergebnisse eines Forschungsprojektes.	41
5.1.4.3	Gruntz-Stoll, J. (2002). Hahaha! Hahaha! Von lachenden Autoritäten und diszipliniertem Humor.	42
5.1.4.4	Lohmann, G. (2002). Humorsituationen im Unterricht. Wie setzen Lehrpersonen Humor ein und wie gehen sie mit Humor um?	43
5.1.4.5	Rissland, B. (2002). Humor und Stressbewältigung im beruflichen Alltag von Lehrpersonen. Humorvolles Erleben und Verhalten – ein Mittel zur Prävention von Stress und seinen negativen Folgen?!	46
5.1.4.6	Wicki, W. (2002). Humorentwicklung. Kognitive, sozio-emotionale und sprachliche Aspekte.	48
6	Beantwortung der Fragestellung	50
6.1	Entwicklung der Matrix.....	50
6.2	Inhalte der Matrix	52
6.3	Fazit der Beantwortung	54
6.3.1	Sozialisation	54
6.3.2	Fachliches Lernen	54
6.3.3	Lehren	55
6.3.4	Umgang mit Herausforderungen.....	56
6.3.5	Abgrenzung	57
6.3.6	Physiologische Auswirkungen	57
7	Reflexion und Diskussion	59
7.1	Repräsentativität der Aussagen.....	59
7.2	Beantwortung und Diskussion der Hypothesen.....	59
7.3	Weitere Erkenntnisse.....	63
7.3.1	Bewältigungsstrategie.....	63
7.3.2	Abgrenzung	64
7.3.3	Interaktion und Gruppengeschehen.....	65
8	Praxisbezug.....	67
8.1	Ansprüche an die pädagogische Praxis.....	67
8.2	Auswirkungen von Humor im Unterricht.....	68
9	Ausblick.....	70

10	Literaturverzeichnis.....	71
11	Abbildungsverzeichnis.....	74
12	Tabellenverzeichnis.....	74
13	Anhang.....	75
13.1	Grafische Darstellung der Matrix.....	75
13.1.1	Kommentar zur grafischen Darstellung.....	76
13.2	Humorwerkstatt.....	77
13.3	Weiterbildung zum Thema Humor.....	80

1 Einleitung

Humor findet sich in jeglichen Kontexten unserer Gesellschaft, so auch in der Praxis jeder Lehrperson. Auch wenn nicht jede Person „gleich“ humorvoll ist, ist es ein allgegenwärtiges Thema. Der Lehrberuf lebt von Kommunikation und es kommt ständig zu geplanten oder spontanen Humorsituationen. Die Autorin und der Autor dieser Arbeit sind in ihrem Berufsfeld mit den obengenannten Situationen täglich konfrontiert. Humor kann negative und positive Auswirkungen auf den Unterricht einer Lehrperson haben. Diese Auswirkungen des Humors haben einen Einfluss auf das Klassenklima, die Beziehung zwischen Schülerin bzw. Schüler und der Lehrperson und den Lernerfolg.

Die Relevanz des Humors im Unterricht in aktueller deutschsprachiger Literatur zu erforschen ist das Ziel dieser Arbeit. Die Ergebnisse dieser qualitativen Textanalyse sollen bedeutsame Punkte sein, welche eine Lehrperson in ihrem Unterricht umsetzen kann, sie ihren Schülerinnen und Schülern mitgeben kann oder ihr helfen, mit Herausforderungen in ihrem Berufsalltag besser umzugehen. Es geht also nicht darum aufzuzeigen, wie und wo Humor im Unterricht vorkommen kann, sondern welche positiven Auswirkungen dieser auf Ebene der Schülerinnen und Schüler, der Lehrperson und des Klassenklimas hat.

Bücher von Autorinnen und Autoren, welche Forschungen im Bereich Humor und Schule durchgeführt haben, werden nach den hermeneutischen Regeln gelesen. Vier subjektive Theorien, in Form von Hypothesen, werden in Kapitel 3.1.1 beschrieben und in Kapitel 7.2 beantwortet. In Kapitel 5 folgt eine Auswahl an wichtigen Zitaten, welche die Relevanz von Humor beschreiben. Diese Zitate werden jeweils kommentiert und nach ihren Aussagen zum Thema der Masterarbeit untersucht. Es folgt eine Darstellung der wichtigsten Ergebnisse anhand einer Übersicht. Diese Ergebnisse werden aus der Perspektive der Praxis beleuchtet und ihre Umsetzbarkeit wird dargestellt und diskutiert.

2 Theorie

Die Verfasserin und der Verfasser befassen sich in den folgenden Unterkapiteln mit Humor, Schule und Heilpädagogik, da im Sinne dieser Arbeit ein enger Zusammenhang zwischen diesen Begrifflichkeiten besteht und diese daher geklärt sein müssen.

2.1 Humor

In diesem Kapitel geht es zuerst um den Versuch einer Definition des Begriffs Humor, um den Humor in der Gesellschaft und zum Schluss um den Humor in der Schule, der von Kassner (2009) als Pädagogischer Humor definiert wurde.

2.1.1 Definition Humor

„Humor ist die Gabe, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen“ (Duden, 1997, S. 295).

Es gestaltet sich als schwierig, den Begriff Humor klar zu definieren. Viele Menschen meinen zu wissen, worum es sich handelt oder eben nicht, kommen aber bei genauerem Nachdenken schnell an die Grenzen ihres „Humorverständnisses“.

Die vielfältigen Definitionen von Humor sind nicht unbedingt widersprüchlich sondern beleuchten den Begriff aus unterschiedlichen Perspektiven. Deren Vielfältigkeit ist schlicht ein Beweis für die Komplexität dieses facettenreichen und schillernden Phänomens.

Im Lateinischen bedeutet Humor „Feuchtigkeit“ und „Flüssigkeit“, wird später als Bezeichnung für „Körpersäfte“ (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle) verwendet, deren Ungleichgewicht für Stimmungen und Launen verantwortlich gemacht wurde und wechselt aus diesem Grund mit der Zeit vom rein stofflichen in den geistigen Bereich. Wiederum später verwendete man den Begriff, wenn über Menschen mit Abnormalitäten gelacht wurde (vgl. Rissland, 2002, S. 18-19). 1964 hat der Psychiater William F. Fry erstmals über die Auswirkungen des Lachens auf die körperlichen Vorgänge geforscht und somit den Begriff Gelotologie (Die Wissenschaft der Auswirkungen des Lachens) geprägt. Rubinstein (1985) beschreibt den physiologischen Vorgang während des Lachens aufgrund einer komischen oder erheiternden Situation folgendermassen: „Diese Körperreaktion besteht aus einer Reihe von kleinen, aber heftigen Atembewegungen, die von unwillkürlichen Kontraktionen der Gesichtsmuskeln abhängen. Sie werden immer von einer Vokalisierung begleitet, die durch heftiges Ein- und Ausatmen mit Hilfe des Zwerchfells gebildet wird. Gleichzeitig lockern sich die übrigen Muskeln mehr oder weniger stark“ (S. 54).

Humor wird oft gleichgesetzt mit Lachen. Lachen kann aber verschiedenste Bedeutungen haben, welche sich zum Teil klar vom Humor abgrenzen. Menschen lachen zum Beispiel, um drohende soziale Konflikte zu vermeiden oder um spontane Angstzustände abzuwenden. Dabei geht es mehr um das Lachen als Waffe als um die natürliche Reaktion eines gesunden Menschen auf komische oder erheiternde Situationen.

Positiver Humor muss von schwarzem Humor abgegrenzt werden, dem es vor allem darum geht, über Grauenhaftes, Schreckliches (soziale Tabuthemen wie Tod, Verbrechen, Grausamkeit oder Behinderung) zu scherzen. Diese Art von Humor im weiteren Sinne ist verantwortlich für die „Verletzungsgefahr“, von der die Therapeuten bei der Anwendung von Humor in der Therapie sprechen (vgl. Kassner, 2002, S. 57). Oft wird der schwarze Humor als Ventil für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich tabuisierten Themen genutzt. Weitere Formen, die oft mit Humor gleichgesetzt werden, die aber schlicht als eine andere Art des Lachens gesehen werden, sind zum Beispiel Ironie, Sarkasmus, Spott, Hohn, Zynismus und Witz, wobei Letzteres als Träger von Humor benutzt werden kann. „Sir Harald Nicolson (1956, vergleiche Schmidt-Hidding 1963, 153ff.) unterscheidet zwischen Sinn für Humor und Sinn für Komik und trennt damit Witz, Ironie, Satire und Spott vom Humor. Witz, Ironie und Satire gehören seiner Meinung nach in den Bereich des Verstandes, Humor hingegen in den Bereich der Gemütskräfte“ (Rissland, 2002, S. 21).

2.1.2 Humor in der Gesellschaft

Ob in der Bibel, zur Zeit der Hofnarren, in der Medizin und Therapie oder als Thema einer Tagung, Humor ist ein Thema in der Gesellschaft. In den folgenden Kapiteln wird darauf näher eingegangen.

2.1.2.1 Bibel

Auch in der Bibel findet man Spuren von Humor. So wird in den Sprüchen (17,22) von Salomo auf die Wichtigkeit des „fröhlichen Herzens“ in Bezug auf ein „lustiges Leben“ eingegangen: „Ein fröhliches Herz macht das Leben lustig; aber ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein.“

An einer anderen Stelle (1. Könige, 18, 27) verspottet der Prophet Elia die Baalspriester, ob ihr Gott gerade schlafe oder auf der Toilette sei, da ihre Bemühungen, ihren Gott dazu zu bringen, das Holz auf dem Altar zu entzünden, erfolglos bleiben.

2.1.2.2 Hofnarren

Die Hofnarren sind im Mittelalter angestellt worden, um unter anderem die physische und emotionale Gesundheit des Monarchen zu erhalten. Über den Hofnarren Will Somers des Königs Heinrichs VIII wird folgendes geschrieben:

„Schief war er, hohläugig, wie alle sagen. Und bucklig ging er auch; aber beim Hof gab's wenige, die beliebter waren als dieser Hofnarr, dessen heiteres Gerede dem König Kraft gab. Wenn der König traurig war, sangen sie zusammen. So verbannte Will die Traurigkeit viele Male“ (Armin; zitiert nach Moody, 1978, S. 46).

2.1.2.3 Medizin und Therapie

Schon im Mittelalter schrieben Ärzte über den medizinischen und therapeutischen Wert des Humors. Der mittelalterliche Professor der Wundarzneikunst Henri de Mondeville, welcher ein Befürworter der Heiterkeit als Hilfsmittel für die Genesung wundärztlicher Patienten war, beschrieb es mit folgenden Worten: „Der Wundarzt muss die ganze Lebensweise des Patienten auf Freude und Glück hin ausrichten“ (Zitiert nach Moody, 1978, S. 45).

Moody (1978), ein Forscher im Grenzgebiet zwischen Medizin, Philosophie und Theologie, berichtet ebenfalls von der heilenden Kraft des Humors in der Medizin und verweist klar auf dessen therapeutische Funktion. Er möchte den Patienten Hilfe dabei bieten, dem mit der Krankheit verbundenen Auf und Ab mit einer Art von Humor zu begegnen, die das Ganze in einem anderen Licht erscheinen lässt und sich so leichter ertragen lässt.

2.1.2.4 Weltlachtag und Lachyoga

Aus der Yoga-Lachbewegung wurde 1998 ein offizieller Weltlachtag ins Leben gerufen, an welchem immer am ersten Sonntag im Mai um 12.00 Uhr deutscher Ortszeit gemeinsam für 3 Minuten gelacht wird. Die Idee dahinter ist, dass ein Sinn für die globale Zusammengehörigkeit entsteht und der Weltfrieden verkörpert wird. Aus der Yoga-Lachbewegung sind zahlreiche „Lachclubs“ entstanden, bei welchen das Lachen im Vordergrund steht und durch Training von der rein künstlichen in die echte Form übergehen soll („fake it, until you make it“). Das Ziel dabei ist es, eine positivere Grundstimmung zu erhalten. Dies im Stil von: „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind. Wir sind glücklich, weil wir lachen“ (Kataria, 2012, Internet).

Humor und seine Relevanz für das Leben bzw. die Gemütslage jedes Einzelnen ist ein Thema in der Gesellschaft und muss deshalb auch für die Schule und den Unterricht eines sein. Wie dies erreicht werden kann, wird in Kapitel 2.1.3 thematisiert.

2.1.3 Pädagogischer Humor

Die Theorie des Pädagogischen Humors gründet in der Erkenntnis, dass der Humor in der Schulpädagogik bislang mit wenigen Ausnahmen keine Rolle spielte. Der Begriff sollte grundsätzlich nicht nur auf die Didaktik - die Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens – bezogen werden. Vielmehr kann er überall dort, wo pädagogische Prozesse ablaufen, eingesetzt werden, wie z.B. in der Sozialpädagogik, der Erwachsenenpädagogik oder der häuslichen Erziehung.

Das aus dem Griechischen stammende Wort Pädagogik bedeutet „Erziehung“ bzw. „Unterweisung“ oder gar „führen“ bzw. „leiten“. Die Definition von Humor wurde bereits erläutert. Wenn diese beiden Begriffe vermischt werden und als „Pädagogischer Humor“ neu auftreten, gilt es, Vorsicht walten zu lassen und zwischen positiv und negativ wirkendem Pädagogischem Humor zu unterscheiden. So schnell ist es geschehen, dass ein lustig gemeinter Spruch oder eine Anekdote auf Kosten einer Schülerin oder eines Schülers geht und diese darunter leiden. Wenn in dieser Masterthese von Pädagogischem Humor gesprochen wird, geht es vor allem um Humor, der den Unterrichtsstil bzw. Verlauf positiv beeinflusst und somit wünschenswert ist. Der Humor wird ein Instrumentarium zur Erreichung von gesetzten Zielen. Dabei geht es aber vor allem um das Klassenklima, die positiven psychologischen und physiologischen Auswirkungen beim Schüler bzw. bei der Schülerin, die positive Besetzung der Begriffe Schule, Unterricht, Lehrperson und Lerninhalte bzw. Lernprozesse und weniger um konkreten Unterrichtserfolg.

Nach Kassner (2002) sind nachstehende Bedingungen für das Entstehen von pädagogischem Humor notwendig:

- Die Lernenden müssen für den im Unterricht entstandenen Humor empfänglich sein.
- Der gesendete Humor muss den Empfangsbereich der Lernenden treffen.
- Die Quantität des Humors ist für die positive Wirkung entscheidend.

Eine Lehrperson, die qualitativ unbefriedigenden Humor in einem zu hohen Mass einsetzt, wird von den Schülerinnen und Schülern eher als negativ wahrgenommen. Kassner (2002) geht von einem individuellen Humoroptimum jeder Lehrperson aus. Es gibt dabei keine klaren standardisierten Werte, da verschiedene Einflussfaktoren, wie die Persönlichkeit der Lehrperson, die Schülerinnen und Schüler der Klasse und die Rahmenbedingungen des pädagogischen Prozesses, eine wichtige Rolle spielen. Der Erfolg des Humors ist gegeben, wenn er sich – wie auf der folgenden Abbildung ersichtlich – quantitativ zwischen x_0 und x_1 abspielt und qualitativ das Maximum nicht übersteigt.

Abbildung 1: Humoroptimum

Des Weiteren beschreibt Kassner (2002, S. 73-75), wie Pädagogischer Humor entsteht, welche Form er haben und wer der Sender sein kann.

Pädagogischer Humor entsteht durch:

- Artikulation → mündlich oder schriftlich
- Aktion → Mimik oder Gestik
- Situation

Humorformen können sein:

- Witz
- Spassige Bemerkung
- Lustige Erzählung
- Lustige Situation

Humorsender sind:

- Lehrperson
- Schülerin und Schüler
- Dritte

Da die Kommunikation zwischen Lehrerin oder Lehrer und Schülerin oder Schüler komplementär ist, ist es in der Regel die Lehrperson, die den Humor sendet. Anderenfalls wäre sie in einer Pädagogischen Humor-Situation die Person im Interaktionsprozess, die auf eine humorvolle Aktion seitens Schülerin oder Schüler mit Humor reagiert.

Kassner hat in seinem Buch eine Gesamtheorie zum Pädagogischen Humor entwickelt, die er in einer Grafik zusammenfasst. Insbesondere geht es dabei um die Darstellung der Beziehungszusammenhänge zwischen Sender – Empfänger oder um die möglichen Träger des Humors (Artikulation, Aktion und Situation). Die Bandbreite des Humors beschreibt die Quantität und Qualität der Humorsituation.

Abbildung 2: Pädagogischer Humor

2.2 Schule

In den folgenden Unterkapiteln geht es darum, auf die jeweiligen Unterschiede der Rollen der Lehrperson bzw. der Schüler und Schülerinnen einzugehen. Die Relevanz von Humor für die Schule lässt sich nur beantworten, wenn man sich mit der Frage nach Merkmalen „guten“ Unterrichts und „guter“ Lehrpersonen auseinandersetzt. Es ist daher unerlässlich zu

betrachten, welche Aufgaben, Rollen bzw. Erwartungen die Lehrperson bzw. die Schüler und Schülerinnen haben.

2.2.1 Auftrag und Rolle der Lehrperson

„Ein Lehrer hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Behinderten bei Nebel durch unwegsames Gelände zu führen und zwar so, dass alle bei bester Laune und möglichst gleichzeitig an drei verschiedenen Zielorten ankommen (Wandspruch aus einem Lehrerzimmer, zit. nach Gudjons, 1990, S. 6).“

Der Auftrag der Lehrperson ist es, Begabungen zu wecken und pädagogische Defizite auszugleichen, taktvoll auf hochbegabte wie auch auf lernschwache Schülerinnen und Schüler einzugehen, dabei den Lehrplan einzuhalten, straff zu führen und zugleich gerecht, menschlich und nachsichtig zu sein. Innerhalb der letzten Jahre sind die Anforderungen an die Lehrpersonen aufgrund gesellschaftlicher Wandlungsprozesse sogar noch gestiegen. Die nun folgenden Punkte dienen dazu, das Aufgabenfeld einer Lehrperson näher zu beschreiben und dabei verschiedene Sichtweisen aufzuzeigen (vgl. Rissland, 2002, S. 54-57).

- Lehrpersonen sind Fachleute für das Lernen.
- Lehrpersonen haben eine Erziehungsaufgabe.
- Lehrpersonen haben eine Beurteilungs- und Beratungsaufgabe.
- Lehrpersonen haben eine Verwaltungsaufgabe.
- Lehrpersonen haben die Aufgabe, ihre Kompetenzen durch Fortbildungsangebote kontinuierlich weiter zu entwickeln.

Die gezielte Planung, Organisation, Gestaltung und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen wird hier als übergeordnete Aufgabe von Lehrpersonen betrachtet. Beim Lehren geht es nicht nur um die Vermittlung von Fachwissen, sondern um die Unterstützung von Lernen. Es beinhaltet folglich vor allem die Anregung und Förderung von selbstorganisiertem Lernen. Aus der wirtschaftlichen Perspektive wird die Lehrperson mit einer pädagogischen Führungskraft verglichen. Dementsprechend benötigen Lehrpersonen neben dem entsprechenden Fachwissen und psychologischen Fähigkeiten auch pädagogische Führungsqualitäten. Unter den pädagogischen Führungsqualitäten werden didaktisch-methodische sowie erzieherische Kompetenzen verstanden. Dazu gehören aber auch noch soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Kooperationsbereitschaft (vgl. Rissland, 2002, S. 58-59).

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die den verschiedenen Aufgabenbereichen zugewiesenen Kompetenzen einer Lehrperson geben (Terhart; zit. nach Rissland, 2002, S. 60).

Tabelle 1: Aufgaben- und dazu gehörige Kompetenzbereiche von Lehrpersonen

Aufgabenbereich	Kompetenzbereich
Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> - fachliche Kompetenz - didaktische Kompetenz - pädagogische Kompetenz - psychologische Kompetenz
Erziehung	<ul style="list-style-type: none"> - pädagogische Kompetenz - psychologische Kompetenz
Diagnostik, Beurteilung, Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - diagnostische Kompetenz - Beratungskompetenz
Kooperation mit Kolleginnen bzw. Kollegen und Eltern	<ul style="list-style-type: none"> - soziale Kompetenz
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluationskompetenz - soziale Kompetenzen
Selbstorganisation und –reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Personale Kompetenzen

Zur Personalkompetenz gehört die Selbstorganisation und –reflexion, d.h. die Fähigkeit und Bereitschaft, als Individuum die Entwicklungschancen und Einschränkungen in Beruf, Familie und öffentlichem Leben zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und weiter zu entwickeln. Es kann dabei auch von Selbstkompetenz gesprochen werden. Humor kann als Ressource der Personalkompetenz sowie der sozialen Kompetenz zugeordnet werden. Im nächsten Kapitel geht es darum, den Humor hinsichtlich seiner Bedeutung für die Qualität des Unterrichts näher zu beleuchten (vgl. Rissland, 2002, S.60).

2.2.2 „Guter“ Unterricht

Die Frage nach den Merkmalen von „gutem“ Unterricht ist hoch brisant und lässt sich nicht einfach beantworten. Es geht daher in diesem Kapitel darum, Unterrichtsstile von Lehrpersonen und deren Einfluss auf die Lernprozesse zu betrachten.

Eine Untersuchung von Kounin (1976) zeigte, dass erfolgreiche Lehrpersonen deshalb effektiv waren, weil sie dafür sorgten, dass ihre Schüler den grössten Teil der Zeit aktiv mit produktiver Arbeit beschäftigt waren. Zudem erwiesen sie sich geschickter im Umgang mit

Störungen, sobald diese auftraten. Genauere Analysen zeigten, warum sie erfolgreicher bei der Verhinderung von Störungen waren:

- die Stillarbeiten waren interessanter, abwechslungsreicher und besser an das Leistungsniveau der Schüler und Schülerinnen angepasst, dadurch waren die Schülerinnen und Schüler in der Lage, über längere Zeit daran zu arbeiten,
- der Unterricht war sehr sorgfältig geplant und organisiert, wodurch ein reibungsloser Ablauf gewährleistet war,
- potenziell störende Probleme wurden in einem frühen Stadium erkannt und bewältigt, bevor sie sich zu einem ernsthaften Problem entwickeln konnten.

Aus seinen Untersuchungen leitete Kounin fünf Variablen effektiven Unterrichtens ab:

1. *Allgegenwärtigkeit*. Die Fähigkeit der Lehrperson, ständig die sich in allen Teilen des Raumes abspielenden Vorgänge wahrzunehmen und zu überwachen, unabhängig davon, was er selbst gerade tut. Zusätzlich ist er in der Lage den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass er über ihr Verhalten informiert ist.
2. *Reibungslosigkeit und Schwung*. Die Fähigkeit der Lehrperson, den Unterrichtsablauf besonders bei Änderungen und an Übergangsstellen kontinuierlich zu steuern.
3. *Gruppenmobilisierung*. Die Fähigkeit der Lehrperson, sich auf die Gruppe als Ganzes zu konzentrieren, auch wenn sie sich mit einzelnen Schülern und Schülerinnen intensiver beschäftigt.
4. *Intellektuelle Herausforderung durch Inhalt und Art des Unterrichts*.
5. *Abwechslung und Herausforderung bei der Stillarbeit*.

Weinert (1998; zitiert nach Rissland, 2002, S. 79-80) hat sich ebenfalls mit Unterrichtsqualität auseinandergesetzt und nennt vier Aspekte guten Unterrichts. Nach Weinert lernen Menschen explizit nur das, was aufmerksam wahrgenommen wird, d.h. das, worauf sich bewusst oder unbewusst ihre Aufmerksamkeit richtet. Diese Aufmerksamkeit erreicht eine Lehrperson nicht durch ständige Aufforderungen und Ermahnungen, sondern durch die Aktivierung inhaltsbezogener Interessen, durch das Wecken eines aktiven Lernengagements und durch subjektiv erlebte Leistungsanreize. Daher kommt der Motivation, welche die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf die relevanten Lerninhalte lenkt, eine zentrale Funktion zu. Ein Mittel, die Motivation und Aufmerksamkeitsleistungen der Schülerinnen und Schüler zu fördern, ist der Humor. Darauf wird später noch genauer eingegangen.

2.2.3 *Erwartungen der Schülerinnen und Schüler*

Schülerurteile über Lehrpersonen lassen sich laut Hofer auf eine Tüchtigkeitsdimension und eine Sympathie- oder Beziehungsdimension beziehen (vgl. Hofer, 1981, S.49-51). Die Tüchtigkeitsdimension wird gewöhnlich durch die Faktoren fachliche Kompetenz, didaktisch-methodische Kompetenz und Disziplin und Durchsetzungsfähigkeit repräsentiert, die Beziehungsdimension durch die Faktoren emotionale Wärme, soziale Kompetenz und Rücksichtnahme bzw. Wunscherfüllung (vgl. Stolz, 1997, S. 126). Jüngere Schülerinnen und Schüler neigen dazu, die Lehrperson danach zu bewerten, ob sie den Unterricht interessant und anregend gestaltet und gut erklärt. Mit zunehmendem Alter der Schüler und Schülerinnen werden die Eigenschaften der Lehrperson differenzierter eingeschätzt und auch wichtiger für die Qualität der Lehrperson-Schüler-Beziehung (vgl. Rissland, 2002, S. 57-58). Eine Untersuchung von Gröschel (1980; zitiert nach Rissland, 2002, S. 58) zum Lehrpersonenwunschild von Schülerinnen und Schülern zeigt, dass persönliche Verhaltensmerkmale der Lehrpersonen und soziale Fähigkeiten, wie Heiterkeit, emotionale Wärme, Unterstützung und Zuneigung, eine grössere Bedeutung haben, als fachliche Qualitäten. Interessanterweise unterscheiden sich die Bewertungskriterien von Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen gar nicht so wesentlich. In den Augen der Lehrpersonen spielen fachlich-methodische Kompetenzen der Lehrperson ebenfalls eine eher untergeordnete Rolle. Legt man vornehmlich messbare Leistungszuwächse der Schulklasse und eine Verringerung der Leistungsheterogenität in der Klasse der Bewertung einer Lehrperson zugrunde, wäre ein wirksamer Lehrer bzw. eine wirksame Lehrerin wie folgt zu beschreiben: er bzw. sie stimuliert das Lernen, fördert die aktive Beteiligung der Schüler und Schülerinnen am Unterricht, verstärkt konsequent, leitet die Klasse entsprechend an und schafft dabei eine gute Atmosphäre (vgl. Schwarz, 2000, S. 39-54).

Eine Untersuchung von Kassner (2002) setzt Schüler und Schülerinnen im berufsbildenden kaufmännischen Schulwesen zwölf Eigenschaften von Lehrpersonen vor, welche sie in eine Rangfolge bringen sollen. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Schüler und Schülerinnen Lehrpersonen wünschen, die gerecht und ehrlich mit ihnen umgehen, ihren Stoff souverän beherrschen und freundlich sind. Auf den Rangfolgen fünf und sechs folgen „Spas machen“ und „humorvoll sein“. Dass die Lehrperson klare Grenzen setzt und ein Vorbild ist, folgt in der Rangliste nach den humorvollen Eigenschaften. Für die Schülerinnen und Schüler ist es wenig bedeutsam, dass Lehrpersonen „gute Noten geben“. Auch wünschen sie sich keine „autoritären“ oder „gutmütigen“ Lehrpersonen. Das Schlusslicht bildet die Eigenschaft „gutes Aussehen“.

2.3 Heilpädagogik

Im folgenden Kapitel werden der Auftrag der Heilpädagogik, förderliche Haltungen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und der Zusammenhang von Humor und Heilpädagogik erläutert. Es geht darum aufzuzeigen, wie sich die Heilpädagogik von der allgemeinen Pädagogik unterscheidet und weshalb der Humor gerade in der Heilpädagogik relevant ist.

2.3.1 Auftrag der Heilpädagogik

Moor (1999) schreibt: „Heilpädagogik ist die Lehre von der Erziehung derjenigen Kinder, deren Entwicklung durch individuelle oder soziale Faktoren dauernd gehemmt ist“ (S. 13). Früher hat man Heilpädagogik auch als die Lehre von der Erziehung „anormaler“ Kinder umschrieben. Heute spricht man von Kindern mit besonderem Förderbedarf, da der Begriff „anormal“ einerseits abschätzend wie auch sprachlich nicht korrekt ist. Verstehen wir unter Norm den Durchschnitt, dann würde niemand dem entsprechen wollen, ist Norm jedoch das Ideal, dann ist niemand von uns normal. Unser menschliches Leben ist durch den Umstand geprägt, dass wir jede Erscheinung nur durch Vergleiche einordnen können. Bewusst oder unbewusst sind wir Menschen also immer von Normen geprägt und von ihnen abhängig (vgl. Dohrenbusch, 1999, S. 290). Nach Moor (1999) sind die Grundregeln der Heilpädagogik folgende:

- „Erst verstehen, dann erziehen“
- „Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende“
- „Nicht nur das Kind, auch seine Umgebung ist zu erziehen“

Als erstes geht es darum das Kind mit Förderbedarf zu verstehen, bevor mit ihm ganzheitlich gearbeitet werden kann. In der heutigen Ausbildung zur Heilpädagogin wird anhand des ICF-Modells (bio-psycho-soziales Modell zur Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, 2005) aufgezeigt, welche Ursachen und Folgen Behinderungen auf das Lebensumfeld eines Menschen haben können. Damit soll der Blick weg von der spezifischen Behinderung auf ein ganzheitliches Wahrnehmen der Person und ihrer Lebensumwelt gelenkt werden. Es soll nicht darum gehen, die „vorliegenden Fehler“ zu *heilen*, sondern das Fehlende auf den vorhandenen Stärken und Fähigkeiten aufzubauen. Wichtig ist auch zu beachten, dass Eltern, Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die mit Kindern mit Förderbedarf arbeiten, sich auch verändern und dazu lernen wollen.

2.3.2 *Haltungen von Heilpädagogen und Heilpädagoginnen*

In Anlehnung an Häussler (2000) gibt es vor allem drei förderliche Haltungen bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen – Offenheit, Gelassenheit und Hoffnung. Hier folgt eine Erläuterung dieser Haltungen aus einem Artikel von Hofer (2007):

Offenheit

Offenheit ist beispielsweise in der aktuellen Integrations- und Separationsdebatte gefragt. Seit fast drei Jahrzehnten wird die Aussonderung von Schülerinnen und Schülern mit Lernbeeinträchtigungen in Sonderschulen von der integrationspädagogischen Bewegung als unangemessen beurteilt. Der Anspruch jedes Kindes auf Integration in die Regelschule wird als Grundrecht postuliert, weil Integration eine ethische und keine bloss schulorganisatorische und finanzpolitische Kategorie zu sein hat. (...) Aus der Haltung der Offenheit ergibt sich sodann als einen nicht unwichtigen Aspekt das Mitleid, die Teilnahme am fremden Leiden, am Leiden des Anderen. Heilpädagogik hat sich immer auch mit menschlichem Leid und damit mit der Frage nach dem Mitleiden auseinanderzusetzen. (...) Einfühlerndes Mitleiden nimmt am Schicksal und der Not des Anderen teil, so dass sich der andere verstanden und angenommen sieht. Dabei gilt es, die *miseria humana* als ein konstitutives Merkmal menschlichen Seins zu respektieren und nicht zu verdrängen.

Gelassenheit

„Gelassenheit ist etwas Herrliches, Bewundertes und deshalb von vielen Ersehntes“ (Lauster, 2001, S. 14). Gelassenheit entsteht durch Loslassen. Schon der Kirchenlehrer Augustinus schlägt die Brücke vom Tun zum Nicht-Tun, indem er meint: „Herr gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden“ (zit. nach Häussler, 2000, S. 327). Gelassenheit und somit Geltenlassen akzeptiert Grenzen bei sich und bei anderen. Dies ist für eine Heilpädagogik, die den behinderten Menschen nicht als ein verfügbares, zu behandelndes Objekt betrachtet und behandelt, von zentraler Wichtigkeit. Geltenlassen bedeutet dann, sich selbst als Heilpädagogin und Heilpädagoge immer wieder zu fragen, inwieweit man mit seinem Handeln den Spielraum des anderen einschränkt, über ihn verfügt und ihn den eigenen Ansprüchen unterwirft, die seiner Person möglicherweise gar nicht entsprechen. Die Heilpädagogin und der Heilpädagoge haben sich im Erziehungs- und Unterrichtsalltag nicht nur als *homo faber*, als Macher, zu sehen. Sie haben sich potenziell ebenso als Scheiternde zu sehen. Ich denke, sie dürfen Dinge viel weniger im Griff haben, als ihnen lieb ist, ihrem eigenen Tun aber auch lachend oder schmunzelnd auf Distanz gehen und etwas stehen lassen.

Hoffnung

In der Heilpädagogik ist schliesslich aus skeptischer Sicht auch nach der Notwendigkeit von Hoffnung zu fragen. Hoffnung bezieht sich immer auf etwas Zukünftiges, auf das Noch-Nicht. In der Heilpädagogik geht es aus skeptischer Perspektive um die Frage „Was dürfen wir – trotz Behinderung – hoffen?“ Macht Hoffnung Mut im Ausblick auf eine bessere Zukunft oder

erschwert sie unser pädagogisches Handeln mit einer Bürde an überrissenen Erwartungen, die eher lähmen als beschwingen? (...) Ein skeptisches Verständnis von Hoffnung richtet sich gegen eine erwartungsüberladene Heilpädagogik. Heilpädagogik hat sich nicht als pädagogische Sonderdisziplin für unüberwindlich geltende Grenzen menschlichen So-Seins zu profilieren. Heilpädagogik heisst vor allem auch Blick für die Grenzen menschlichen So-Seins. (Hofer, 2007, S. 25-32)

Offenheit, Gelassenheit und Hoffnung sind Haltungen, welche die Arbeit einer Heilpädagogin bzw. eines Heilpädagogen prägen. Die oben beschriebenen Haltungen haben einen Einfluss auf ihre bzw. seine Sicht des Kindes mit Förderbedarf und dessen Lebenswelt. Das Kind soll sich von der schulischen Heilpädagogin bzw. von dem schulischen Heilpädagogen verstanden und angenommen fühlen. Es soll merken, dass Fehler erlaubt sind und jedem passieren können und es soll spüren, dass jemand an seine Fähigkeiten glaubt, ohne es unter Druck zu setzen. Wenn es der Schülerin bzw. dem Schüler gelingt dies zu vermitteln, kann erfolgreiches Lernen ermöglicht werden. Die Gelassenheit wird auch als Synonym für Humor verwendet. Vor allem dann, wenn der Begriff Gelassenheit mit Heiterkeit kombiniert wird. Heitere Gelassenheit kommt als Begriff in der Humorliteratur vor und beschreibt eine positive und optimistische Haltung.

2.3.3 *Humor und Heilpädagogik*

Wie Lützeler (1955; zitiert nach Dohrenbusch, 1984, S. 359) schreibt: „(...) gibt es eine Reihe wichtiger Beschreibungen des Humors, aber sie enthalten *nicht* die ebenso grosse Merkwürdigkeit, dass der Mensch das einzige Wesen der Schöpfung ist, das lachen kann“. Humor hat nichts mit Lachen und Witz zu tun. Vielmehr geht es darum, der Komplexität des Menschen und des Lebens allgemein mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Dies hat einen direkten Zusammenhang mit der Heilpädagogik, welche zum Ziel hat, den Menschen als Ganzes zu sehen, zu fördern, zu behandeln und ihn zu integrieren. Und es ist klar, dass das mitunter sehr komplex und anspruchsvoll sein kann.

Anlässlich des 65. Geburtstages von Dr. phil. Schneeberger, Rektor des heilpädagogischen Seminars in Zürich, hat Dohrenbusch (1984) einen vierseitigen Text zum Thema „Humor in der Heilpädagogik“ geschrieben. In diesem Text geht er auf die Leistung des Menschen ein, zwischen der Erkenntnis des Absoluten und der Unzulänglichkeit zu bestehen. Er schreibt, dass der „heilende“ und entlastende Vermittler zwischen diesen zwei Polen der Humor ist, welcher einem ein Gefühl von Aufgehobenheit gibt und dieses komplexe Gebilde auf eine leichte und sanfte Art zu einem Ganzen macht.

„Das Erlebnis in diesem Zusammentreten von Höchstem und Niedrigstem ist nicht Resignation, sondern die Aufgehobenheit in der Gewissheit des Absoluten, z.B. der Gnade

Gottes. Damit ist der Humor ein Mittler und Vermittler; er heilt im wahrsten Sinne des Wortes, er macht ganz, er verletzt nicht“ (Dohrenbusch, 1984, S. 360).

In der Arbeit mit Kindern, welche Verhaltensauffälligkeiten oder geistige, körperliche und sprachliche Beeinträchtigungen aufweisen, gilt es immer wieder, spezielle Wege einzuschlagen, um sie dabei zu unterstützen, sich zu integrieren, zu profitieren und teilzuhaben. Diese Arbeit ist aus Sicht der Heilpädagogen sowie aus Sicht des betroffenen Kindes eine grosse Herausforderung mit zahlreichen und vielseitigen Faktoren. Da wird man auf beiden Seiten schnell mit Unzulänglichkeit konfrontiert, was zur Folge haben kann, dass man resigniert oder die Hoffnung auf Erfolg verliert. In solchen Fällen kann es entlastend sein, um die Tatsache zu wissen, dass nichts auf der Welt vollkommen ist und es darum geht, mit heiterer Gelassenheit zwischen dem Absoluten und dem Unvollkommenen zu balancieren. Dieses innere Gleichgewicht wirkt sich entscheidend auf die heilpädagogische Arbeit mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern oder auf die Strategien von Kindern aus, mit welchen sie den Herausforderungen ihrer Umwelt begegnen.

„Nichts Irdisches und nichts Menschliches ist vollkommen. Aus dieser Haltung entspringt eine Versöhnlichkeit, eine Güte, eine Wärme, die den Menschen die Welt lieben lässt, trotz aller Unvollkommenheit“ (Dohrenbusch, 1984, S. 359).

3 Fragestellung

In diesem Kapitel geht es um die Entwicklung der Fragestellung, eine Darstellung der Hypothesen, die zu Beginn der Arbeit an der Masterthese formuliert wurden und durch die Literatur beantwortet werden sollen und eine Darstellung der Auswahlkriterien der Hauptliteratur.

3.1 Entwicklung der Fragestellung

Die ursprüngliche Idee der Verfasserin und des Verfassers war, Humor und dessen Auswirkungen auf das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler im Unterricht konkret und quantitativ zu erforschen. Da die Möglichkeiten der quantitativen Untersuchung in deren Umfeld aber beschränkt sind und der Effekt – wenn überhaupt – ein kleiner gewesen wäre, wurde davon abgeraten und auf eine Literaturlarbeit hingewiesen. Nach Beschaffung und Sichtung diverser Literatur zum Thema Schule und Humor im weitesten Sinne haben sich die Autorin und der Autor dazu entschlossen, diesen Weg einzuschlagen. In Zusammenarbeit mit dem Mentor wurde folgende Fragestellung entwickelt:

Welche Relevanz hat Humor im Unterricht nach verschiedenen Theorien von Autorinnen und Autoren aus dem deutschen Sprachraum zwischen 2002 und 2009?

Der Einsatz von Humor im Unterricht einer Lehrperson wurde in der Ausbildung zur Lehrperson wie auch zum Heilpädagogen bzw. zur Heilpädagogin wenig thematisiert. Genau deshalb ist es das Ziel der Verfasserin und des Verfassers, sich in der Masterthese vertieft in Literatur zum Thema Humor einzulesen und sich auf diesem Gebiet zu spezialisieren. Wo früher Schule und Humor von vielen noch klar getrennt wurde und Lernen im Frontalunterricht bzw. lehrerzentriert stattfand, ist man sich heute bewusst, dass Lernen vor allem in einer lustvollen und entspannten Atmosphäre am nachhaltigsten ist. Um die übergeordnete Fragestellung zu beantworten, werden von der Autorin und dem Autor eine Auswahl von Literatur bzw. Theorien analysiert. Es geht dabei vor allem um Literatur von Kassner, Rissland und Gruntz-Stoll wie auch um eine Ansammlung von Artikeln von verschiedenen Autorinnen und Autoren zum Thema Humor, welche Rissland und Gruntz-Stoll zusammengestellt haben (siehe Kapitel 3.2).

3.2 Hypothesen

Hier folgen die Hypothesen, welche die Autorin und der Autor zu Beginn der Arbeit formuliert haben. Es geht dabei um subjektive Theorien, welche die Autorin bzw. der Autor nach dem

Literaturstudium und der qualitativen Inhaltsanalyse mit objektiven Theorien bestätigen bzw. widerlegen möchten.

1. Humor hat einen positiven Einfluss auf den Menschen.
2. Eine humorvolle Lehrperson kann den Schülerinnen und Schülern Unterrichtsinhalte ansprechender und nachhaltiger vermitteln.
3. Humor steigert das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler im Unterricht.
4. Humorvoll vermittelte Inhalte können nachhaltiger memorisiert und vernetzt werden.

In der vorliegenden Masterarbeit geht es darum, diese Hypothesen zu überprüfen. Sie werden so nicht einzeln erforscht, dienen jedoch als Grundlage, wenn es am Schluss darum geht, die Ergebnisse zu reflektieren und diskutieren, den Bezug zur Praxis zu machen und die Erkenntnisse so zu formulieren, dass sie einen Einfluss auf den Berufsalltag einer schulischen Heilpädagogin bzw. eines schulischen Heilpädagogen haben können.

3.3 Auswahlkriterien der Lehrbücher

Es wurde zum einen bewusst „nur“ der deutsche Sprachraum gewählt, da die Öffnung dessen den Rahmen der Arbeit und die Möglichkeiten der Autorin und des Autors überstiegen hätten. Zum anderen wurde die Literatur auf den Zeitraum zwischen 2002 und 2009 eingegrenzt, da es um aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung gehen soll und aus diesem Zeitraum gute Literatur vorhanden war. Anhand dieser Kriterien ergab die Literatursuche vier Lehrbücher, welche bezüglich der Fragestellung untersucht wurden:

- 1 Gruntz-Stoll, J. & Rissland, B. (2002). *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.¹
- 2 Kassner, D. (2002). *Humor im Unterricht. Bedeutung – Einfluss – Wirkungen*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- 3 Rissland, B. (2002). *Humor und seine Bedeutung für den Lehrerberuf*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- 4 Rissland, B. & Gruntz-Stoll, J. (2009). *Das lachende Klassenzimmer. Werkstattbuch Humor*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

¹ Bei diesem Werk handelt es sich um einen Sammelband, in welchem sich verschiedene Autorinnen und Autoren in 13

Beiträgen mit Humor im schulischen Kontext befassen.

4 Forschungsdesign

Das Ziel der Masterthese ist die Beantwortung der im Kapitel 3 beschriebenen Fragestellung durch eine Literatur- bzw. Theoriearbeit. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden in der Arbeit anhand eines Kategoriensystems dargestellt und reflektiert. Das Produkt der Arbeit ist eine Darstellung der Relevanz von Humor im Unterricht anhand einer Übersicht und eine Zusammenstellung von wichtigen Erkenntnissen für die Praxis als Heilpädagoge bzw. Heilpädagogin. In den folgenden Unterkapiteln wird das Forschungskonzept der Arbeit beschrieben.

4.1 Forschungsziele

Die Forschung anhand der vorliegenden Literaturarbeit verfolgt folgende Ziele:

- Qualitative Textanalyse von Theorien aus dem deutschen Sprachraum von 2002 bis 2009 zum Thema Humor im Unterricht, insbesondere von Kassner, Gruntz-Stoll und Rissland
- Textstellen aus der erwähnten Literatur werden zitiert und nach Aussagen über die Relevanz von Humor untersucht
- Produkt der Arbeit ist eine Darstellung der Relevanz von Humor im Unterricht in einer Übersicht

4.2 Forschungsmethoden

In den folgenden Unterkapiteln wird auf die Forschungsmethoden eingegangen. Es folgen eine Darstellung der Vorgehensweise in der qualitativen Inhaltsanalyse, die Erläuterung des hermeneutischen Zirkels, eine Aufführung der Gütekriterien und zum Schluss die Operationalisierung der Fragestellung.

4.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Es handelt sich bei der geplanten Forschung um eine systematisch qualitativ orientierte Textanalyse. Zuerst geht es darum das Ausgangsmaterial genau zu beschreiben und sich dann zu fragen, was fokussiert werden möchte. Es braucht eine spezifische Fragestellung, diese wurde bereits in Kapitel 3 dargestellt. Ausgehend von sprachlichem Material, lassen sich Aussagen in ganz verschiedene Richtungen machen. Deshalb ist es sehr wichtig, den Text als Teil einer Kommunikationskette zu verstehen und ihn in ein inhaltsanalytisches Kommunikationsmodell einzuordnen (vgl. Mayring, 2010, S. 56). Die qualitative Technik, auf

die sich die geplante Masterarbeit abstützt, hat das Ziel, eine bestimmte Struktur aus der ausgewählten Literatur herauszufiltern. In diesem Vorgang ist die Definition der Kategorien ein zentraler Schritt und stellt einen sehr sensiblen Prozess, eine Kunst dar. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert. Wichtig ist dabei folgendes zu beachten:

- Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt werden und aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden.
- Strukturierungsdimensionen werden weiter differenziert und in einzelne Ausprägungen aufgespaltet.
- Dimensionen und Ausprägungen werden zu einem Kategoriensystem zusammengestellt.

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist eine inhaltliche Strukturierung der Relevanz von Humor im Unterricht. Es geht darum, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus der vorliegenden Literatur zum Thema Humor im Unterricht herauszufiltern und zusammenzufassen (vgl. Mayring, 2010, S. 60).

Die Abbildung 3 ist ein Versuch, den Ablauf auf das Thema der geplanten Masterarbeit herunterzubrechen und den Forschungsprozess zu gliedern.

Abbildung 3: Ablauf der Forschung

Während des Studiums der Literatur gehen die Autorin und der Autor so vor, dass sie wichtige Textstellen aus den jeweiligen Büchern aufführen, erklären aus welchem Kontext sie kommen und die wichtigsten Aussagen daraus zusammenfassen. Diese Analyse der Textstellen folgt im Kapitel 5. Zum Schluss dieses Kapitels folgt dann die Zusammenfassung

der wichtigsten Aussagen der Textstellen anhand eines Kategorienschemas. Durch dieses Schema ist eine Darstellung der Relevanz von Humor im Unterricht auf den verschiedenen Ebenen möglich.

4.2.2 Der hermeneutische Zirkel

Hermeneutik wird als „Kunst der Auslegung“ verstanden. In der Hermeneutik geht es nicht darum etwas elementar zu verstehen, sondern etwas zu interpretieren oder auszulegen. Die Frage lautet nun: *Wie kommt höheres Verstehen zustande?*

Verfolgt man die Art und Weise, wie höheres Verstehen vor sich geht, kann man eine wiederkehrende Bewegung erkennen. Es handelt sich um eine Art Kreisbewegung, daher spricht man vom „hermeneutischen Zirkel“. Anhand des Schemas in Abbildung 4 wird die zirkulierende Bewegung dargestellt. Es handelt sich nicht um eine geschlossene Kreisbewegung, sondern eher um eine Spirale. Die Momente, zwischen denen das Verstehen hin- und herläuft, bleiben nicht gleich, sie werden vielmehr korrigiert und erweitert. Zusammenfassend kann man sagen, dass höheres Verstehen nicht geradlinig von einer Erkenntnis zur nächsten fortschreitet, sondern kreisförmig verläuft (vgl. Danner, 1998, S. 55-61). Es ist wichtig, dass sich das Autorenteam bewusst ist, dass ihr Literaturstudium in diesem hermeneutischen Zirkel verlaufen wird. Dieses Bewusstsein ermöglicht ein besseres Einordnen des Gelesenen und der Interpretationen.

Abbildung 4: Hermeneutische Textanalyse

4.3 Gütekriterien

Die qualitative Inhaltsanalyse, die den Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode für sich beanspruchen will, muss sich Gütekriterien stellen. Jede einzelne Analyse muss anhand solcher Gütekriterien auf ihre Tauglichkeit hin eingeschätzt werden. Oft fehlen aber in durchgeführten Inhaltsanalysen Angaben über die Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Gültigkeit (Validität) der erzielten Ergebnisse. Deshalb werden qualitative Verfahren oft dafür beschuldigt, Interpretationen und Ergebnisse nur durch das Darstellen

von Textstellen, welche von den Forschenden als wichtig erachtet werden, zu begründen und andere Textpassagen ohne plausible Begründung auszuklammern. Flick (2010, S. 488) bezeichnet dieses Vorgehen als „selektive Plausibilisierung“. Qualitative Forschung kann mit Hilfe der „klassischen“ Gütekriterien aus der quantitativen Sozialforschung bewertet werden, um eine Einheitlichkeit der Beurteilungskriterien für alle Forschungsrichtungen zu erreichen. Die drei zentralen Gütekriterien der quantitativen Sozialforschung sind Objektivität, Reliabilität und Validität. An diesen „klassischen“ Gütekriterien und deren Übertragung auf die inhaltsanalytische Forschung wurde oft Kritik geübt. Aufgrund dieser Kritik werden heute für qualitative Forschung eigene Gütekriterien diskutiert. Dies sind z.B. Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Nähe zum Gegenstand, Regelgeleitetheit, kommunikative Validierung und Triangulation (vgl. Mayring, 2010, S. 116-118).

Die **Nähe zum Gegenstand** ist in der vorliegenden Forschung dadurch gewährleistet, dass die Autorin und der Autor als Heilpädagogin bzw. Heilpädagoge tätig sind und Erkenntnisse aus der Literatur in ihrem Unterricht umsetzen können. Die Forschung findet nicht in der Praxis statt, sondern stützt sich auf Resultate, die von anderen Forscherinnen und Forschern gemacht wurden. Bei den ausgewählten Forschungen war jedoch die Nähe zum Gegenstand auch gewährleistet.

Der Autorin und dem Autor ist bewusst, dass die **argumentative Interpretationsabsicherung** sehr wichtig ist. Interpretationen sollen nicht nur gesetzt, sondern auch argumentativ begründet werden. Das Vorverständnis muss adäquat mit der jeweiligen Interpretation übereinstimmen, damit die Deutung theoriegeleitet ist. Ausserdem muss die Interpretation in sich selbst schlüssig sein.

Des Weiteren liegen auch Dokumentationen zu den folgenden drei Gütekriterien vor:

4.3.1 *Verfahrensdokumentation*

- Im Kapitel 4.2 wird genau auf die Forschungsmethoden eingegangen und das geplante Vorgehen aufgezeigt.
- Im Kapitel 3.3 wird erläutert, nach welchen Kriterien die Literatur ausgewählt wurde.
- Im Kapitel 4.5 wird dargestellt, wie das Kategorienschema entwickelt wurde.
- In der Einleitung des Kapitels 5 wird beschrieben, wie in der Analyse der Textstellen vorgegangen wurde.

4.3.2 Regelgeleitetheit

- Im Kapitel 4.2.1 wird dargestellt, wie aus der vorliegenden Literatur zum Thema Humor bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte herausgefiltert und zusammengefasst werden. Der Ablauf der Forschung wird nach Vorlage der qualitativen Technik von Mayring (2010) gegliedert.
- Im Kapitel 4.2.2 wird auf die Regeln der Hermeneutik eingegangen. Das Autorenteam ist sich bewusst, dass sich das Literaturstudium in Form des hermeneutischen Zirkels abspielen wird.

4.3.3 Triangulation

Es werden vier Typen von Triangulationen unterschieden: „Daten-Triangulation“, „Forscher-Triangulation“ und „Theorien-Triangulation“ und „methodologische Triangulation“ (Denzin; zitiert nach Flick, 2010, S. 519). Im Falle der vorliegenden Masterthese geht es um eine Theorien-Triangulation. Ausgangspunkt ist dabei eine Annäherung an Daten unter Einbezug verschiedener Perspektiven und Hypothesen. Dabei werden verschiedene Sichtweisen nebeneinander gestellt, um ihre Nützlichkeit und Erklärungskraft zu überprüfen und die Erkenntnismöglichkeiten zu fundieren und verbreitern. Triangulation wird damit weniger zu einer Strategie der Validierung der Ergebnisse und Vorgehensweisen, sondern zu einer Alternative, welche die Tiefe im methodischen Vorgehen erhöht (vgl. Flick, 2010, S. 519-520).

4.4 Entwickeln des Kategorienschemas

Im Kapitel 5 folgt die Textstellenanalyse. In der Einleitung wird beschrieben, wie die Autorin und der Autor dabei vorgegangen sind. Um die Textstellen und die Analysen dazu zusammenzufassen, haben die Autorin und der Autor ein Kategorienschema entwickelt. Das Ziel war die verschiedenen Ebenen der Relevanz von Humor im Unterricht aufzuzeigen und die Textstellen dazu darzustellen.

Rissland (2002) hat folgende Tabelle zum Überblick über mögliche Vorzüge von Humor im schulischen Bereich erstellt:

Tabelle 2: Potenzielle Funktionen von Humor im schulischen Bereich

Hypothetische Funktionen von Humor im schulischen Bereich	
Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationsmittel - Bewältigungsstrategie - schafft grössere innere Gelassenheit und

	<p>Distanzierfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - fördert die Arbeitszufriedenheit und Motivation - positiver Einfluss auf die Gesundheit
Schüler und Schülerinnen	<ul style="list-style-type: none"> - erhöht Aufmerksamkeitsleistungen - fördert Lernprozesse - begünstigt Kreativität und divergentes Denken - erhöht die Motivation
Klassenklima	<ul style="list-style-type: none"> - schafft ein offenes, angstfreies Klima - fördert den Klassezusammenhalt - verringert das Frustrations- und Konfliktpotential - Abbau von Spannungen
Kollegium	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Teamgeistes - sorgt für ein offenes Gesprächsklima und fördert die Kommunikation - Abbau von Spannungen - trägt zur Konfliktbewältigung bei - begünstigt die Gleichwertigkeit der Kolleginnen und Kollegen
Schule	<ul style="list-style-type: none"> - fördert die Identifikation mit der Schule - reduziert den Widerstand gegenüber Veränderungen - macht Schule menschlicher

(vgl. Rissland, 2002, S. 53)

In Anlehnung an diesen Überblick erfolgte auch die Erarbeitung des Kategorienschemas nachdem die Autorin und der Autor die Texte qualitativ analysiert haben. Die Übersicht von Rissland wurde während des Literaturstudiums noch mit weiteren Dimensionen bzw. Kategorien erweitert. Auf der nächsten Seite folgt das Kategorienschema das auch bei der Erarbeitung der Übersicht als Basis diente und eine strukturierte Textanalyse ermöglichte.

Tabelle 3: Kategorienschema

Dimensionen	Kategorien	Unterkategorie	Textaussagen
Lehrperson	Persönlich	Schafft grössere innere Gelassenheit und Distanzierungsfähigkeit	Fischer, 2002, S. 114 Lohmann, 2002, S. 136 Rissland, 2002, S. 73-74
		Bewältigungsstrategie	Lohmann, 2002, S. 140 Rissland, 2002, S. 73 Rissland, 2002, S. 120 Rissland, 2002, S. 75
		Fördert die Arbeitszufriedenheit und Motivation	Rissland, 2002, S. 120
	Für den Unterricht	Kommunikationsmittel	Lohmann, 2002, S. 137 Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 80 Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 84
		Schafft ein offenes, angstfreies Klima	Kassner, 2002, S. 235 Gruntz-Stoll, 2002, S. 168 Rissland, 2002, S. 126 Kassner, 2002, S. 39
		Fördert den Klassenzusammenhalt	Lohmann, 2002, S. 130 Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 84
Schülerinnen und Schüler	Persönlich	Verringert das Frustrations- und Konfliktpotential	Führ, 2002, S. 80 Wicki, 2002, S. 73
		Erhöhung des Grades der Gewissheit	Kassner, 2002, S. 122 Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 83 Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 83
	Für den Unterricht	Erhöhte Aufmerksamkeitsleistungen	Lohmann, 2002, S. 133 Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 17-18 Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 21
		Wohlbefinden	Führ, 2002, S. 89 Führ, 2002, S. 90 Wicki, 2002, S. 73
		Positives Umdeuten	Kassner, 2002, S. 252 Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 19
Physiologische Auswirkungen			Kassner, 2002, S. 36 Rissland, 2002, S. 39 Rissland, 2002, S. 123 Rissland, 2002, S. 123-124

5 Ergebnisse der qualitativen Textanalyse

In diesem Kapitel folgt die Textanalyse anhand verschiedener Textstellen aus der im Kapitel 3.3 beschriebenen Literatur. Zuerst folgt ein Zitat aus den jeweiligen in der Einleitung kurz beschriebenen Büchern und danach eine kurze Erläuterung und Zusammenfassung der Erkenntnisse daraus. Bei der Herleitung der Ergebnisse aus dem Literaturstudium richten sich die Autorin und der Autor nach den Gütekriterien, die im Kapitel 4.3 beschrieben wurden.

5.1 Textstellen

Die Bücher sind alphabetisch geordnet und werden jeweils zu Beginn des Kapitels kurz beschrieben. Die Zitate folgen dann geordnet nach dem jeweiligen Vorkommen in den Büchern nach Seitenzahl. Die Autorinnen und Autoren der verschiedenen Werke bzw. Artikel beziehen sich auch immer wieder auf englischsprachige Literatur.

5.1.1 *Das lachende Klassenzimmer (2009)*

Gruntz-Stoll und Rissland geht es in diesem Werkstattbuch nicht darum, durch gezielte Interventionen den Humor der Lehrperson zu steigern oder zu instrumentalisieren. Dies halten sie für fragwürdig. Es geht viel mehr darum, sich als Lehrperson differenziert mit dem Thema zu beschäftigen und durch gezielten Einsatz von Humorelementen den Spass im und am Unterricht zu fördern.

„Perrez u.a. weisen z.B. im Lehrbuch für Pädagogische Psychologie darauf hin, dass humorvolles Verhalten ebenso wie Humorverständnis, „stressvolle Situationen im Schulalltag entschärfen, Aufmerksamkeit aktivieren und das Behalten von Unterrichtsinhalten fördern (Perrez u.a. 2001, 394)“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 17-18).

Auch die Experten auf jenem Teilgebiet der Psychologie, welches sich mit der Erklärung der Erziehungs-, Unterrichts- und Sozialisationsprozesse befasst, weisen auf die positive Wirkung des Humors im Schulalltag hin. Konkret wird in diesem Teilabschnitt der emeritierte Professor für klinische Psychologie Meinrad Perrez zitiert, welcher sich vor allem auf die Stress- und Familienforschung spezialisiert hat. Er beschreibt unter anderem, wie durch humorvolles Verhalten seitens der Lehrperson die Aufmerksamkeitsleistung erhöht und das Behalten von Unterrichtsinhalten gesteigert werden kann. Des Weiteren sprechen Rissland & Gruntz-Stoll im selben Abschnitt davon, wie Ergebnisse von Studien und Experimenten für

einen positiven Zusammenhang zwischen Humor und Aspekten des Unterrichts wie Lernklima, Verstehensleistungen, Kreativität und Ansehen der Lehrperson sprechen.

„Ziv (1988) wiederum geht davon aus, dass durch die positiven Gefühle, die beim Erleben von Humor und Lachen entstehen, im Sinne des klassischen Konditionierens sowohl die Lerninhalte wie auch das Lernen selbst mit diesen positiven Gedanken und Gefühlen verknüpft werden“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 19).

Rissland und Gruntz-Stoll zitieren hier einen jüdischen Autor, welcher über 20 Bücher veröffentlicht hat und sich unter anderem mit Humor befasst. Der Humor (= Reiz) in der Schule soll seiner Meinung nach dazu dienen, von Schülerinnen und Schülern häufig negativ besetzte Begriffe wie „Lehrer“, „lernen“ oder allgemein „Schule“ neu und positiv(er) zu bewerten (= Reaktion). Durch Training und Wiederholung kommt es im Idealfall bei den Schülerinnen und Schülern so mit der Zeit zu einem positiven Umdeuten und weiteren erwünschten Folgeerscheinungen wie Steigerung der Gedächtnisleistung und der Aufmerksamkeit. Denn Sachverhalte, die mit Emotionen verbunden sind, können besser aufgenommen und abgerufen werden. Untersuchungen aus den 70-er Jahren zeigen auf, dass Humor das Interesse an einem Inhalt fördert und Beispiele, welche in Verbindung mit Humor erzählt wurden, besser eingepägt werden können.

„Lerninhalte lassen sich beispielsweise durch humorvolle Geschichten, mit Comic, Cartoons oder lustigen Filmausschnitten veranschaulichen. Trockener Stoff wird dadurch leichter verdaulich, und die Schülerinnen und Schüler bleiben aufmerksam beim Thema“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 21).

Rissland und Gruntz-Stoll greifen hier eine allgemein bekannte Formel aus dem Schulalltag auf

Trockener Unterricht	=	Langeweile und geringe Aufmerksamkeit
----------------------	---	---------------------------------------

und beschreiben, wie sich dieses Verhältnis durch den gezielten Einsatz von Humor verändert:

(Pädagogischer Humor + Schule)	=	Erhöhte Aufmerksamkeit bzw. Merkfähigkeit
--------------------------------	---	---

Rissland und Gruntz-Stoll schreiben, dass dies erreicht werden kann, indem die Lehrperson humorvolle Geschichten, Comics, Cartoons oder lustige Filmausschnitte in den Unterricht einbaut. Letztendlich aber ist die Art des eingesetzten Humors in der Schule sehr unterschiedlich und stark von der jeweiligen Lehrerpersönlichkeit abhängig. Nichtsdestotrotz gibt es zum Beispiel von Lohmann (2002) zahlreiche weitere Tipps, wie eine Lehrerin oder ein Lehrer Humor in deren Unterricht einbringen kann: Erzählen von Anekdoten, Herstellen oder Aufgreifen von Situationskomik, (Un-)gewollte Versprecher und Wortspielereien, ironische Über- oder Untertreibungen, komische Vergleiche, Selbstironie, Aufgreifen von Bemerkungen, Nonsens.

„Möchte eine Person von einer bereits bestehenden Gruppe akzeptiert werden, durchläuft sie zunächst eine Testphase. Sie wird von den Gruppenmitgliedern genau beobachtet und bewertet. In dieser Situation hat jemand mit Sinn für Humor einen grossen Vorteil: Indem er die Gruppe zum Lachen bringt, gewinnt er für kurze Zeit ihr Zuneigung. Das Lachen ist Ausdruck davon, dass man etwas miteinander teilt und dabei wird der Neuling mit eingeschlossen“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 80).

In diesem Beispiel wird das Lachen als kommunikatives Mittel und als Brückenbauer beschrieben. Kommuniziert grundsätzlich jemand nicht, so lässt er sich auch nicht auf den anderen ein. Ein eventuelles Interesse am Gegenüber bleibt einseitig und unbeantwortet. Es bleibt beim Geben. Wenn zwei Individuen aber kommunizieren, wird geteilt und ausgetauscht, es kommt zu einem Geben UND Nehmen. Sobald nun eine Person über das Gesagte oder Getane einer anderen lacht, zeigt sie Zuneigung und gibt etwas zurück, nämlich Aufmerksamkeit. Schülerinnen und Schülern, die auf diese Weise in Gruppen interagieren können, fällt es leichter, mit einer solchen zu partizipieren und deren Zuneigung zu erhalten.

„Wenn wir andererseits in Gegenwart anderer lachen, zeigen wir, dass wir uns gut fühlen, und das löst auch angenehme Gefühle beim Gegenüber aus, denn sie oder er empfinden sich als Quelle unseres Vergnügens“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 83).

Die Entwicklung, die eine Schülerin oder ein Schüler während der obligatorischen Schulzeit durchmacht, ist enorm und anspruchsvoll. Zahlreiche Fragen und Unklarheiten in Bezug auf das Leben und die Zukunft stehen im Raum und können nicht immer sofort geklärt werden. Geduld und Weitsicht müssen trainiert werden. In dieser Zeit ist es für eine Jugendliche bzw. einen Jugendlichen besonders wichtig, Momente der Sicherheit oder der Dazugehörigkeit zu erleben, damit sich das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl entwickeln und stärken kann. Rissland und Gruntz-Stoll schreiben, dass der Grad der Gewissheit von Menschen erhöht

wird, welche durch ihr Verhalten Lachen ernten. Dadurch entsteht ein Gefühl der Akzeptanz und Zugehörigkeit, welches gerade für die Entwicklung eines Kindes von grosser Bedeutung ist.

„Lächeln und Lachen sind mit angenehmen emotionalen Zuständen verbunden, die wiederum unser Gehirn positiv stimulieren. Deshalb mögen wir Menschen, die uns zum Lachen bringen, uns Freude und Vergnügen bereiten, und suchen ihre Nähe“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 83).

Auch in diesem Zitat wird darauf eingegangen, dass Humor bzw. Lächeln und Lachen etwas sein kann, was uns in unserem Alltag Sicherheit verleiht. Die Erfahrung zeigt, dass es dem Menschen gut tut und ihn positiv beeinflusst, wenn er sich immer wieder bewusst Situationen und Inhalten aussetzt, welche ihn zum Lachen animieren. Humorsituationen bzw. humorvolle Menschen üben somit willentlich oder unwillentlich eine Anziehung auf andere Menschen aus. Es liegt auf der Hand, dass es solchen Menschen leichter fällt, Selbstvertrauen aufzubauen, soziale Beziehungen einzugehen und mit einer gewissen Sicherheit durchs Leben zu schreiten.

Ein paar Zeilen weiter wird von Rissland & Gruntz-Stoll ein amerikanischer Humorist zitiert, welcher eine harte Kindheit in einem Jugendheim erlebte. Er schrieb: „I learned quickly that when I made others laugh, they liked me. This lesson I will never forget.“ Wer andere zum Lachen bringt, ist beliebt(er). Ein anschauliches Beispiel für den Humor als Hilfe, mit einer schwierigen Situation umzugehen UND den Humor als Förderer der sozialen Akzeptanz.

„Miteinander lachen verbindet, Humor schafft eine gemeinsame Sprache und erleichtert Kontakt und Kommunikation. Dadurch kann Humor den Zusammenhalt einer Gruppe fördern. Insider-Witze, die von Aussenstehenden nicht verstanden werden, betonen gemeinsame Erfahrungen und verschaffen der Gruppe ein Gefühl der Einzigartigkeit“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 84).

Die Lehrperson ist zu einem grossen Teil für das Klassenklima bzw. für die emotionale und physische Sicherheit der Einzelnen und der Gruppe verantwortlich. Es liegt an ihr, zu spüren, wo die Klasse als Einheit steht, was sie aktuell beschäftigt und was es anzugehen gilt, damit der Zusammenhalt gewährleistet ist und eine gute Atmosphäre herrscht. Fördernde Faktoren sind gemeinsame Erlebnisse, welche Insider-Informationen liefern, über die später ausgetauscht werden kann. Das gilt im Besonderen für humorvolle Situationen, welche Lachen zur Folge hatten und später immer wieder haben werden. Nach solchen „running

gags“ soll der Meinung von Rissland & Gruntz-Stoll nach bewusst gesucht werden. Sie können für die Lehrperson eine konkrete Hilfe dabei sein, einen gewissen Klassengeist zu schaffen und aufrechtzuerhalten.

„Wie schon im Kapitel über „Lachen und Lernen“ angesprochen, können auch Interventionen der Lehrperson, die der Verhaltenskontrolle dienen, wohlwollend humorvoll eingesetzt werden. Die Intervention wirkt in Verbindung mit wohlwollendem Humor wertschätzender, weniger zurechtweisend und das Selbstwertgefühl angreifend, kann dadurch vom Schüler eher akzeptiert werden und reduziert damit das Konfliktpotential“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 84).

Wenn eine Lehrperson aufgrund eines Verhaltens seitens Schülerin oder Schülers interveniert, kommt sie nicht darum herum, auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren. Sie sendet dem Empfänger eine Mitteilung bzw. Nachricht, in welcher sie ihr Anliegen in erkennbaren Zeichen verschlüsselt. Der Empfänger muss diese nun entschlüsseln und für sich interpretieren. Gerade aufgrund dessen, dass eine Nachricht diverse Botschaften enthält und von dem Empfänger in einer eventuell heiklen Situation auch falsch interpretiert werden könnte, kann der Humor eine Hilfe sein. Er macht die Intervention der Lehrperson etwas leichter verdaulich, so dass die Schülerin oder der Schüler weniger Mühe hat, damit umzugehen. Die Information ist grundsätzlich dieselbe, vermittelt aber durch den eingesetzten Humor auch, dass nichts und niemand vollkommen ist. Die Intervention wird klar aber auch wohlwollend wahrgenommen und gleichzeitig spürt der Empfänger eine heitere Gelassenheit. Es gibt im Schulalltag aber auch die Notwendigkeit von Interventionen, bei welchen Humor keinen Platz hat und es nicht darum geht, mit heiterer Gelassenheit zwischen dem Vergänglichen und dem Absoluten zu balancieren. Die Schülerin oder der Schüler soll in einem solchen Fall deutlich spüren, dass die Intervention der Lehrperson auf ihr bzw. sein Verhalten absolut ist, es sich um eine ernste Sache handelt und man als Lehrperson nicht mehr bereit ist, darüber zu diskutieren (vgl. Schulz von Thun, 2004, S.25-31).

5.1.2 Humor im Unterricht (2002)

Kassner, erfahrener und langjährig tätiger Schulpädagoge, ist überzeugt von der positiven Wirkung des Lachens und des Humors in der Schule. Im Verlaufe der Auseinandersetzung mit dem Thema hat er aber festgestellt, dass es schwierig ist, ohne wissenschaftliche Theorien und Studien fundierte Aussagen über die vermuteten positiven Wirkungen zu machen. Das Ziel seines Buches ist es, diese auch in der Pädagogik zu beschreiben und zu

verifizieren, damit eine Integration in der Lehrerausbildung und eine praktische Umsetzung im Unterricht gefordert werden kann.

„Durch das Lachen werden bestimmte körpereigene Hormone, die sog. Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin in den Blutkreislauf ausgeschüttet, die eine Entzündungshemmung hervorrufen. Nach Berk ergibt sich durch ein intensives Lachen auch eine signifikante neuroendokrinologische Veränderung, die mit einem Ansteigen der aktivierten T-Zellen (T-Lymphozyten) verbunden ist. Die T-Lymphozyten greifen Antigene an und vernichten diese. Sie können die allgemeine Immunantwort verstärken oder schwächen, indem sie andere Komponenten des Immunsystems beeinflussen“ (Kassner, 2002, S. 36).

Kassner stützt sich hier auf eine Erkenntnis über die physiologische Wirkung des Lachens, die von Berk und seinen Kollegen am medizinischen Zentrum der Loma Linda Universität in Kalifornien gemacht wurde. Sie spielten Versuchspersonen eine Stunde lang heitere Videofilme vor, während eine Kontrollgruppe in Ruhe war. Lachen bewirkt eine Erhöhung der Ausschüttung der Glückshormone und eine Verminderung der immunschwächenden Hormone. Immunglobuline haben eine grosse Bedeutung für die körpereigene Immunabwehr und können im Speichel nachgewiesen werden. Stress und alle Arten negativer seelischer Befindlichkeiten senken die Anzahl der Immunglobuline. Lachen fördert also die Ausschüttung stimmungsaufhellender Botenstoffe.

„Der Humor kann helfen, Hemmungen aufzulösen und zur Reaktivierung verdrängter Affekte anregen. Er ermöglicht einen unmittelbaren und spontaneren Austausch menschlicher Gefühle und führt im therapeutischen Setting zu freizügiger Gleichwertigkeit. Wenn gemeinsam gelacht wird, kann es demnach zu einem unmittelbaren, spontanen Austausch menschlicher Gefühle kommen“ (Kassner, 2002, S. 39).

In der Kommunikation wirkt Humor erfrischend und anregend. Humor fördert Interaktionsweisen, die von Offenheit und Gleichwertigkeit geprägt sind. Kassner beschreibt, dass durch Humor „Erhabenheitsansprüche“ von Therapeuten und Therapeutinnen bzw. die Widerstandsbereitschaft von Klienten und Klientinnen reduziert werden und somit Kommunikation verbessert wird.

„Durch die Gewissheit im Unterricht werden die sozialen Interaktionen gefördert. Dadurch werden kooperative Lehr- und Lernformen möglich, die ihrerseits wieder die sozialen Kompetenzen der Schüler erhöhen. Dadurch werden sie befähigt, in ihrer beruflichen Praxis Probleme im Team mit anderen Mitarbeitern besser lösen zu können, was ihre vielfach

geforderte Teamfähigkeit verbessert. Sie sind eher in der Lage, mit Konflikten umgehen zu können“ (Kassner, 2002, S. 122).

Kassner beschreibt hier, wie der Grad der Gewissheit in einer Unterrichtssituation durch Humor erhöht wird. Die Bedeutung von Gewissheit ist Vertrauen bzw. Sicherheit. Die Ergebnisse der Forschung von Kassner zeigen, dass humorvolle Lehrpersonen besonders von Schülerinnen und Schülern gewünscht werden, während die Lehrpersonen andere Eigenschaften für wichtiger halten. Diese Erkenntnis setzt er in Beziehung zu den ermittelten Wirkungen von Humor im Unterricht und kommt zum Schluss, dass Humor zu einem entspannten Unterrichtsklima führt. In dieser entspannten Atmosphäre fühlen sich die Schülerinnen und Schüler besonders wohl womit der Grad der Gewissheit in den sozialen Interaktionen der am Unterricht Beteiligten gesteigert wird. Die Forschung von Kassner ergibt, dass die Schülerinnen und Schüler den positiven Einfluss des Humors auf das soziale Verhalten als besonders wohltuend empfinden.

„Es stellt sich heraus, dass der Pädagogische Humor das Sozialklima in der Klasse „stark“ bis „sehr stark“ begünstigt, wobei die Schüler diesen Einfluss nicht signifikant stärker sehen als die Lehrer. Dank des Pädagogischen Humors werden die sozialen Interaktionen im Unterricht entspannter, soziale Barrieren werden zwischen den Schülern und den Lehrern abgebaut und die Lehrer werden den Schülern sympathischer“ (Kassner, 2002, S. 235).

Kassner hat die Hypothese untersucht, ob der Pädagogische Humor das Sozialklima im Unterricht und somit die sozialen Interaktionen der Beteiligten begünstigt. Das Resultat zeigte, dass 186 Probanden an eine sehr starke Beeinflussung des Sozialklimas und 265 an eine starke Beeinflussung glauben. Die Hypothese von Kassner konnte somit also bestätigt werden. Die humorvolle Lehrperson sorgt in den Augen der Schülerinnen und Schüler für gegenseitiges Vertrauen, das eine angstfreie Unterrichts Atmosphäre schafft und deshalb bei ihnen eine wichtige Rolle im Unterricht spielt. Leistungsangst oder Sozialangst können im schulischen Kontext immer wieder vorkommen. Leistungsangst ist verbunden mit der Erwartung zu versagen, Sozialangst mit der Erwartung, sich vor anderen zu blamieren oder von ihnen abgelehnt zu werden. Die sozialen Bedingungen im Unterricht können somit über die humorvolle Lehrperson positiv beeinflusst werden. Die Angst im Unterricht wird abgebaut und die sozialen Bedingungen für das Lernen begünstigt.

„Über den humorvollen Unterricht assoziiert der Schüler das Lernen und die Institution Schule mit guten Gefühlen. Die Analyse der beschriebenen Unterrichtssituationen hat genau diese positiven Gefühle bestätigt, die auch (...) für den Erfolg des Lernprozesses eine wichtige

Voraussetzung ist. Durch den Pädagogischen Humor und seine damit verbundenen positiven Gefühle und Wirkungen beim Lernen ist also ein positiver Einfluss auf das wünschenswerte „lebenslange Lernen“ möglich“ (Kassner, 2002, S. 252).

Kassner schreibt, dass der positive Einfluss auf das lebenslange Lernen nicht empirisch bestätigt werden kann. Er stützt sich jedoch auf das Resultat seiner Befragung, dass Schülerinnen und Schüler über den Pädagogischen Humor eine positivere innere Einstellung zur Schule, zu Lehrpersonen und zum Lernen bekommen. Sie werden demnach auch eher dazu bereit sein, sich ständig weiterzubilden. Das Lernen selbst wird ein positiver Bestandteil des individuellen kognitiven Konstrukts. Die Schülerin bzw. der Schüler verfügt also über das Konzept, dass Lernen auch positive Gefühle und Wirkungen hat und die Bereitschaft so höher ist, sich später wieder auf einen Lernprozess einzulassen.

5.1.3 Humor und seine Bedeutung für den Lehrerberuf (2002)

Rissland, Psychologin mit therapeutischer Ausbildung, setzt sich mit diesem Buch zum Ziel, sich theoretisch und empirisch mit der Frage zu beschäftigen, welche Bedeutung Humor für die Bewältigung der Anforderungen des Lehreralltags und für die Qualität von Unterricht hat. Auch sie geht davon aus, dass dieser vielseitige Begriff, der schon lange in fast allen Gesellschaftsschichten und –bereichen seine Anwendung findet, auch im Alltag von Lehrpersonen einen festen Platz verdient hat.

„Studien, die den Zusammenhang zwischen wahrgenommener physischer Gesundheit und Sinn für Humor untersuchten, zeigten, dass Personen mit höheren Werten in Sinn für Humor (...) sich gesünder einschätzen, also gesünder wahrnehmen, als Personen mit niedrigeren Humor-Werten (vgl. Carroll & Schmidt, 1992; Fry, 1995). Neue Erkenntnisse aus Medizin und Forschung sprechen ebenfalls für den Einfluss von Humor auf die physische Gesundheit“ (Rissland, 2002, S. 39).

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts begannen Forscherinnen und Forscher, den Einfluss von Humor und Lachen auf verschiedene Bereiche des Immunsystems zu untersuchen. Es zeigte sich, wie auch bereits im Kapitel 5.1.2 erwähnt wurde, dass u. a. beim Anschauen eines lustigen Videos der Level des Immunglobulin A im Speichel und im Blut anstieg. Dieser Vorgang schützt vor Infekten der oberen Atemwege wie Erkältungen oder Grippe. Die gleichen Effekte konnten beim Immunglobulin M, einem Antikörper, der als erster in der Immunabwehr auftaucht, und beim Immunglobulin G, welches für die Langzeit-Immunität verantwortlich ist, festgestellt werden. Zudem erhöhte sich die Anzahl B-Zellen im Blut, welche im Rückenmark produziert werden und verantwortlich sind für die Produktion der

Immunglobuline. Rissland leitet daraus die Annahme ab, dass ein Mensch mit Humor ein stärkeres Immunsystem hat.

„Flexible und stressresistente Personen zeichnen sich nach Kobasa (1979) u. a. dadurch aus, dass sie auch ungewollte Veränderungen als Herausforderung, als Möglichkeit zu persönlichem Wachstum sehen, ein stärkeres Gefühl der Kontrolle haben, sich nicht als Opfer des Schicksals empfinden und eine optimistische Haltung behalten, weil sie Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben. Diese Qualitäten helfen stressresistenten Personen auch in stressauslösenden Situationen ihre Wirksamkeit zu behalten“ (Rissland, 2002, S. 73).

Rissland beschreibt hier, wie Humor die Stressresistenz erhöht, indem er die Entwicklung von Flexibilität, Selbstkontrolle und Optimismus fördert. Er ermöglicht der Person, das gegenwärtige Problem als Herausforderung zu sehen und innovative Lösungen dafür zu finden. Humor hilft somit dabei, die Perspektive zu wechseln und Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Daraus entwickelt sich eine grössere Kontrolle über das Problem und die Emotionen. Ausserdem wird dadurch eine optimistische und positive Grundhaltung ermöglicht. Nach Rissland und anderen Vertretern der Psychologie kann Humor als Bewältigungsmechanismus betrachtet und mit diversen Aspekten der Verarbeitung von Stress positiv in Verbindung gebracht werden.

„Die flexibel einsetzbare Fähigkeit zum Perspektivenwechsel erlaubt dem humorvollen Menschen, sich von einer bedrohlichen Situation zu distanzieren und so die Gefühle der Besorgnis und Hilflosigkeit zu reduzieren“ (Rissland, 2002, S. 74).

Wenn eine Situation als weniger stressend wahrgenommen wird, wirkt sie auch weniger erregend. Rissland zitiert hier Dixon (1980), der dies *cognitive shift* nennt. Es geht dabei nicht nur um eine veränderte Wahrnehmung der Situation, sondern auch um die damit einhergehenden Gefühle. Rissland beschreibt, dass vor allem in beruflichen Belastungen dem Humor als Mittel zur Distanzierung eine grosse Bedeutung zugerechnet wird. Humorvolle Personen schätzen potenziell stressauslösende Situationen bzw. berufliche Anforderungen anders ein als humorlose Personen. Eine Untersuchung von Kuiper, Martin und Olinger (1993) erforschte die kognitive Bewertung von Prüfungssituationen. Das Ergebnis zeigte, dass Personen, die Humor als Bewältigungsstrategie verwenden, ein höheres Selbstwertgefühl, ein positiveres Selbstbild sowie eine geringere Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem idealen Selbstkonzept aufweisen. Rissland schliesst daraus, dass Personen mit höherem Selbstwertgefühl und positiverem Selbstbild auch ihre

Handlungskompetenzen positiver einschätzen. Dies kann wiederum dazu führen, dass eine Situation als weniger bedrohlich und deshalb auch weniger stressend bewertet wird.

„Aus der Sicht der Superioritäts- oder Überlegenheitstheorie (...) hat Humor eine therapeutische Wirkung, weil er das Selbstwertgefühl sowie die Ich-Stärke fördert (vgl. Lefcourt & Martin, 1986) und dadurch das Gefühl der Hilflosigkeit verringert (Mishkin, 1977). Stattdessen bekommt die Person das Gefühl, einer Herausforderung von aussen gewachsen zu sein“ (Rissland, 2002, S. 75).

Rissland beschreibt hier den Haupteffekt des Humors als den der Freude, die aus einem Gefühl der Kontrolle über die Umwelt entsteht. Schon Bandura (1977;1997) spricht vom Konzept der Selbstwirksamkeit (self-efficacy), der selbstbezogenen Konzeption. Es geht dabei um die eigenen subjektiven Erwartungen, ob in einer bestimmten Situation die notwendigen Kompetenzen und Möglichkeiten zur Bewältigung zur Verfügung stehen oder nicht. Falls diese zur Verfügung stehen, empfindet die Person ein Gefühl der Kompetenz und Macht und dies wirkt sich psychologisch positiv aus. Anstatt eines Gefühls von Hilflosigkeit und Schwäche empfindet die Person somit Freude darüber, eine Herausforderung zu meistern und ihr gewachsen zu sein.

5.1.4 *Lachen macht Schule (2002)*

Die Herausgeber Gruntz-Stoll und Rissland nahmen das konfliktreiche Verhältnis von Schule und Humor zum Anlass, eine Reihe von ausgewiesenen Fachleuten anzufragen, zu bestimmten Themen aus verschiedensten Blickwinkeln im schulischen Kontext kurze Beiträge zu schreiben. Entstanden ist eine bunte Palette von Gedanken und Erfahrungen, von Anregungen und Erkenntnissen der diversen Verfasserinnen und Verfasser, die neue und schon bekannte Wege aufzeigen, auf welche Weise und mit welchen Wirkungen Humor und Schule miteinander ins Gespräch kommen können.

5.1.4.1 Fischer, D. (2002). Humor in der Heilpädagogik – ein realistisches Phänomen? Auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft.

In diesem Beitrag erläutert Fischer die Wichtigkeit des Schmunzelns, des Lachens im Beruf eines schulischen Heilpädagogen, wenn er bzw. sie – wie es oft vorkommt – mit hoffnungslosen, skurrilen oder schlicht schrägen und unverständlichen Situationen konfrontiert ist. Er spricht über die befreiende und schützende Funktion des Humors, über die Möglichkeit des Distanz Nehmens von der Wirklichkeit, aber auch darüber, dass der

Humor in der Heilpädagogik auch darüber hinausgehen muss. Er soll dem Menschen dabei helfen, als souveränes Individuum zu einer neuen Freundschaft mit den Herausforderungen des Lebens bzw. des Schule Gebens bereit und fähig zu sein und schildert das in einer poetischen und philosophischen Sprache.

„Humor nach diesem Verständnis mag man als die laute, fast immer aber erfrischende Aussenseite der weitaus stilleren, alles durchdringenden Freude erleben. Ihr Verbindungsglied ist die Heiterkeit, die alle Mühen und Sehnen, Plagen und Bangen mit ihrem seltsam milden, fast versöhnenden Licht überglänzt. Unter ihr verliert das Jetzt seine bezwingende Macht, und die Zukunft hat wieder eine Chance – auch dort, wo es nach menschlichem Ermessen eine solche kaum noch gibt“ (Fischer, 2002, S. 114).

Die Heiterkeit soll den Lehrkräften als eine Art Waffe dabei helfen, mit den Schattenseiten des Berufes umzugehen. Auch hier ist die Rede vom Humor als Balancier-Hilfe, zwischen der Absolutheit und der Unvollkommenheit des Lebens mit Gelassenheit seinen Weg zu gehen bzw. zu finden. Eine Lehrperson ist regelmässig mit schwierigen Situationen konfrontiert, in welchen sie den Grenzen der eigenen Möglichkeiten begegnet und hoffnungslos wird. Da kann der Humor mit seiner heiteren Gelassenheit zu innerer Ruhe verhelfen und die Fähigkeit zur Distanz ermöglichen. Dadurch erhält die Lehrperson Luft für neue Gedanken und Ideen, welche dazu beitragen können, eine ausweglose Situation in einem neuen Licht erscheinen zu lassen. Die schwierigen Umstände werden nicht ausgeblendet oder einfach teilnahmslos ertragen, sondern werden akzeptiert, auf gesunder Distanz gehalten und müssen Platz machen für Hoffnung und den positiven Geist der Weiterentwicklung.

5.1.4.2 Führ, M. (2002). Humor als soziale Kompetenz. Ergebnisse eines Forschungsprojektes.

Führ arbeitet in seinem Beitrag mit den Ergebnissen einer Forschung aus Dänemark, bei der die Form, die Funktion und die Bedeutung von Humor bei Schulkindern im Alter von 11 - 14 Jahren überprüft wurde. Eine Vielzahl von Forscherinnen und Forschern verfechten die These, dass die verbalen Erscheinungsformen von Humor bei Kindern parallel zur psychosexuellen und bzw. oder kognitiven Entwicklung verlaufe. Führ wollte durch eine eigens durchgeführte Untersuchung feststellen, ob sich dies für dänische Schulkinder bestätigen liess oder nicht. Dabei untersuchte er Themen wie den Status in der Klasse durch Witze und witzige Bemerkungen, Humor und Freundschaft, soziale Kompetenz und Status sowie Ansehen und Anerkennung.

„Meine These ist es (Führ, 2001), dass bereits in dieser Altersgruppe Humor als eine Art der Lebensbewältigung angewendet wird, und neue Ergebnisse (Führ, 2002) weisen darauf hin, dass Kinder ab dem Alter von zwölf Jahren Humor in gleicher Weise zur Bewältigung von Stress anwenden wie Erwachsene“ (Führ, 2002, S. 80).

Führ verweist hier mit seiner These darauf, dass Humor bei Jugendlichen genauso eingesetzt wird wie bei Erwachsenen, um Frustrations- und Konfliktpotential zu verringern. Stress löst bekanntlich unter anderem Reaktionen aus, die mit bekannten Schulproblemen von Jugendlichen zusammenhängen. Die Anforderungen der Schule an die Jugendlichen sind zuweilen gross und können durch Stress verursachte ungewollte Reaktionen hervorrufen, die es schwer machen, im Schulalltag weiter vorwärtszukommen und mit Freude und Motivation zu partizipieren. Aus diesen Gründen setzen Jugendliche Humor ein, um genügend Distanz zwischen sich und den sich stellenden Problemen zu schaffen. Ebenso hilft der von Jugendlichen eingesetzte Humor dabei, sich im Klassenverband zu profilieren und zu behaupten. Humor wird somit zu einer wichtigen Eigenschaft im sozialen Zusammenleben von Schülerinnen und Schülern. Humor als „must-have“-Eigenschaft eines beliebten und positiv wahrgenommenen Gegenübers. Die folgenden zwei Zitate von Führ sprechen davon.

„Witze und witzige Bemerkungen im Klassenraum dienen offenbar meist nicht der Provokation des Lehrers, sondern sind eher der Versuch, den eigenen Status in der Klasse zu begründen oder aufrecht zu erhalten“ (Führ, 2002, S. 89).

„Gleichzeitig haben Kinder mit Sinn für Humor es leichter, Freunde zu finden, und Kinder, die ihrer Umgebung signalisieren, dass sie über diese Eigenschaft verfügen, werden häufiger als positive Gesprächspartner angesehen als andere. Kinder, die diese Signale nicht senden, haben weitaus geringere Möglichkeiten, andere positive Eigenschaften zu zeigen, da sie im Vergleich zu humorvollen Kindern weit weniger angesprochen werden“ (Führ, 2002, S. 90).

5.1.4.3 Gruntz-Stoll, J. (2002). Hahahaha! Hahahaha! Von lachenden Autoritäten und diszipliniertem Humor.

Gruntz-Stoll, einer der Herausgeber dieses Buches, bringt in seinem Beitrag vermutete oder beobachtete Wirkungen von Humor zur Sprache, fragt sich, ob sich die abstrakt dargestellten Wirkungszusammenhänge auf konkrete Situationen übertragen lassen und stellt schliesslich Überlegungen zur Bedeutung des Humors im Unterricht und der Erziehung an. Des Weiteren

reichert er seinen Beitrag mit konkreten Beispielen an und setzt sich mit den verschiedenen Formen des Lachens auseinander.

„Allerdings können humorvolle Autoritäten, Pädagoginnen oder Lehrpersonen durchaus Vorbilder in Sachen taktvollen Lachens sein und auf diese Weise nicht nur massgeblich zu einem entspannten und produktiven Arbeits- und Lernklima beitragen, sondern zugleich Schülerinnen und Schüler zum Lachen in und mit Takt ermuntern und erziehen“ (Gruntz-Stoll, 2002, S. 168).

Wenn es eine Lehrperson schafft, eine disziplinierte und vorbildlich-humorvolle Schulzimmeratmosphäre zu gestalten, erreicht sie der Meinung von Gruntz-Stoll nach ein Klima, welches entspannt, produktiv und demnach auch angstfrei ist. Aus entspannter Grundhaltung liesse sich das Synonym heitere Gelassenheit ableiten, von welchem im Zusammenhang mit Humor oft die Rede ist. Die Lehrperson lebt ihn demnach als positives Vorbild vor und prägt ihren Unterricht und die daran teilhabenden Schülerinnen und Schüler damit entscheidend, was zur Folge hat, dass die spürbaren Auswirkungen dessen als Attribute von Humor betrachtet werden können. Darum geht es im Zitat, welches den Abschluss des Beitrags von Gruntz-Stoll im Buch „Lachen macht Schule“ bildet.

5.1.4.4 Lohmann, G. (2002). Humorsituationen im Unterricht. Wie setzen Lehrpersonen Humor ein und wie gehen sie mit Humor um?

Lohmann schreibt in seinem ausführlichen Beitrag darüber, wie Lehrpersonen in ihrem Alltag konkret Humor einsetzen und nennt Beispiele aus ihm bekannten Schulen. Des Weiteren behandelt er die Frage, wie fest der Humor zu der Person passen muss und wie dünn die Grenze zwischen funktionierendem und scheiterndem Humor ist. Er schliesst mit zahlreichen an Lehrpersonen gerichteten Tipps für mehr Humor im Unterricht.

Schon in seinem Buch „Mit Schülern klarkommen - Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten“ schreibt er vom Humor als Schmiermittel und sozialen Kitt für die Beziehungsebene innerhalb der Klasse.

„Guter Humor wirkt sich positiv auf alle drei Dimensionen unterrichtlichen Handelns aus, nämlich auf die Beziehungsebene („Schmiermittel“, „sozialer Kitt“), auf die Lehr-Lern-Ebene („Spas am Lernen“) und auf die Disziplin-Management-Ebene (Reduzierung des „Langeweile-Störpotentials““ (Lohmann, 2002, S. 130).

In diversen Untersuchungen zu den wichtigsten Eigenschaften einer Lehrperson führt der Humor und die Freundlichkeit fast immer die Ranglisten an. Trotzdem wird wenig konkret

darüber gesprochen, geschweige denn, diese Eigenschaften zum Thema einer Weiterbildung gemacht. Lohmann beschreibt in dieser Textstelle aber, dass der Humor eine wichtige Bedeutung für den Unterricht, für die Beziehung zwischen Lehrperson - Schülerinnen und Schüler, Schülerinnen - Schüler untereinander und für den Klassenzusammenhalt im Allgemeinen hat. Es scheint also dementsprechend gerade für Klassenlehrpersonen überaus wichtig, sich mit Humor und dessen Auswirkungen zu beschäftigen. Denn für sie ist es immer ein primäres Ziel, mit der Klasse eine funktionierende Einheit und einen guten Zusammenhalt zu bilden.

„Für Schülerinnen und Schüler ist Humor im Unterricht von grosser Wichtigkeit, allein schon zur Bekämpfung ihres grössten Problems, der Langeweile. Dies ist vor allem bei so genannt „trockenen“ Themen der Fall. Weiterhin versprechen sie sich vom „Spass am Lernen“ mehr Motivation, mehr Mitarbeit im Unterricht, leichteres Lernen, ein besseres Erinnerungsvermögen an den („emotional eingefärbten“) Lernstoff und nicht zuletzt ein gutes Klima“ (Lohmann, 2002, S. 133).

Schule darf unter anderem auch Spass machen und die Schülerinnen und Schüler sollen mit Freude lernen. Trockener, stierer Unterricht und ernste bis angstmachende Unterrichts Atmosphäre trägt da nicht dazu bei. Lohmann beschreibt, was sich Schülerinnen und Schüler selbst nebst der Verdrängung von Langeweile noch von Humor im Unterricht erhoffen. Die Hoffnungen sind nach seinem Artikel gross und zahlreich und muten schon fast etwas illusorisch an. Nichtsdestotrotz sollte diesen Beachtung geschenkt werden, da es sich um erstrebens- und wünschenswerte Unterrichtsattribute handelt. Es komme eher selten vor – so Lohmann - , dass Lehrerinnen und Lehrer humorvoll im Sinne der Schülerinnen und Schüler seien. Beliebt bei den Schülerinnen und Schülern sei aber Schlagfertigkeit, Situationskomik, Selbstironie, humorvolle Anekdoten und witzige Geschichten.

„Wenn ich mich über meine Schwächen lustig machen kann, wirke ich nicht nur souveräner, sondern komme unter Umständen anderen zuvor, die sich über mich lustig machen wollen, und habe die Lacher auf meiner Seite. Ich bestimme, dass nicht über mich oder gegen mich gelacht wird, sondern mit mir. Und ich bestimme das Thema und den Zeitpunkt“ (Lohmann, 2002, S. 136).

Humor und seine verschiedenen Ausprägungen sind im Schulalltag fast überall anzutreffen. Dass der Lehrer dadurch regelmässig Ziel von positivem oder negativem Humor wird, liegt auf der Hand. Zu zahlreich sind die Situationsmöglichkeiten und Versuchungen, als dass die Schülerinnen und Schüler ihnen widerstehen könnten. Lohmann weist darauf hin, dass die

Lehrperson wohlüberlegt und geplant leiten kann, wo, wie und wann solche Aktionen stattfinden. Wenn die Lehrperson dies bewusst steuert und den Schülerinnen und Schülern die Grenzen der „Humor-Spielwiese“ im schulischen Kontext aufzeigt, läuft sie nicht Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Wenn sie sich zusätzlich selber nicht allzu ernst nimmt und auch einmal mit den Schülerinnen und Schülern über sich selber lachen kann, erfährt das Unterrichtsgeschehen und der Schulalltag allgemein eine gewisse Entspannung, die wiederum zu einem produktiveren und angenehmeren Klassenklima führt. Den Schülerinnen und Schülern wird mit dieser Art von „sich-selber-nicht-so-ernst-nehmen“ der Wind aus den Segeln genommen und sie werden auf liebevolle Art und Weise „mit ihren eigenen Waffen geschlagen“.

„Mit dieser Rahmung wird also quasi ein Schutzraum geschaffen, in dem sich eine Art von Humor abspielen kann, die normalerweise im Klassenraum keinen Platz hat. Voraussetzung dafür ist eine explizite, für alle Beteiligten nachvollziehbare „Doppelbödigkeit“ des kommunikativen Geschehens. Zum Einen gibt es eine ernsthafte, pädagogisch und politisch korrekte (Sach-)Ebene der unterrichtlichen Kommunikation und zum Anderen eine bewusst inszenierte, nicht ernst gemeinte „Spielebene“, auf welcher „unkorrekt Humor“ rausgelassen werden kann“ (Lohmann, 2002, S. 137).

Die Sprache als Kommunikationsmittel nimmt wohl den wichtigsten Platz unter den Werkzeugen einer Lehrerin oder eines Lehrers ein. Häufig findet im Unterrichtsgeschehen Kommunikation aber auch gekoppelt an Humor statt. Ist dies der Fall, müssen gewisse Rahmenbedingungen gegeben sein, damit diese Partnerschaft funktioniert, die Schülerinnen und Schüler folgen können und keine Missverständnisse entstehen. Es braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl für die vorhandenen Grenzen, damit der geführte humorvolle Dialog nicht entgleist und sich negativ auf das Schulzimmerklima, den Unterricht und die Beziehungen auswirkt.

„Unterricht ist ein „halboffenes Geschehen“ und nur bedingt planbar und vorhersehbar. Es entstehen immer wieder spontane, überraschende Situationen, mit denen gerade Berufseinsteigerinnen und –einsteiger überfordert sind. Diese wirken dann leicht humorlos, weil sie nicht in der Lage sind, die Situation humorvoll aufzulösen – nicht jedem von uns wurde Schlagfertigkeit in die Wiege gelegt. Da jedoch dem individuellen Geschehen häufig ein gemeinsames Grundmuster unterliegt, kann es für Berufseinsteigende lohnenswert sein, sich nach bestimmten, humorlosen Ereignissen humorvollere Alternativen zum eigenen Handeln zu überlegen“ (Lohman, 2002, S. 140).

Gerade für Berufseinsteiger ist der Druck gross, den Erwartungen des neuen Umfeldes gerecht zu werden. Als konkrete Bewältigungsstrategie für Überforderungssituationen und Ähnliches kann der Humor für solche Personen eine grosse Hilfe sein. Humorvolle Alternativen zum eigenen Handeln können nach Lohman überlegt und angeeignet werden. Er meint aber auch, dass es für Lehrerinnen und Lehrer, denen jegliche humorvolle Grundhaltung fehlt, unmöglich ist, Humor zu trainieren. Sie werden bestenfalls humorlos oder zynisch wirken. Ansonsten aber sei es möglich, Humor zu trainieren oder zu verbessern.

5.1.4.5 Rissland, B. (2002). Humor und Stressbewältigung im beruflichen Alltag von Lehrpersonen. Humorvolles Erleben und Verhalten – ein Mittel zur Prävention von Stress und seinen negativen Folgen?!

Zu Beginn dieses Buches geht Rissland in ihrem Beitrag der Frage nach, was sich genau hinter den Begriffen Humor und Lachen verbirgt. Dabei streift sie die historische Entwicklung des Begriffs, erläutert, welche Bedeutung er in der Tradition der Ästhetik hat, was man heute darunter versteht und beschäftigt sich dann mit verschiedenen Theorien zur Erklärung von Lachen und Humor.

„Eine Untersuchung von Rissland (2002) an 267 Lehrpersonen konnte zeigen, dass Humor in seiner engen Definition mit Lebenszufriedenheit, Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und emotionaler Stabilität verknüpft ist. Emotional stabilere Lehrpersonen fühlten sich in einer Untersuchung von Mayr (2000) weniger durch ihre Arbeit belastet“ (Rissland, 2002, S. 120).

Gerade in Zeiten, wo Erscheinungen wie das Burnout Syndrom zahlreich und häufig sind, ist es wichtig, sich mit Lebensbewältigungsstrategien auseinanderzusetzen. Es gibt zahlreiche Fälle von Lehrerinnen und Lehrern, welche die Bewältigung ihres schulischen Alltags nicht mehr schaffen und ausbrennen. Dies zeigt sich in Form einer seelischen, psychischen und physischen Erschöpfung, die auf berufliche Überlastung zurückzuführen ist. Die Untersuchungen von Rissland und Mayr (2000) beweisen nun, dass Humor als Bewältigungsstrategie im schulischen Kontext seine Berechtigung hat. Die aufgezeigte Beziehung von emotionaler Stabilität und Arbeitszufriedenheit deutet darauf hin, dass Humor ein wichtiges Puzzleteil im Leben einer zufriedenen und konstanten Lehrperson ist. Einmal mehr dient der Humor in diesem Zusammenhang dazu, als Mensch nicht Gefahr zu laufen, sich zu sehr auf eine Seite zu stellen („persönliche Nähe“ und „Distanz“ zu Themen der

Schule als Pole). So ist es möglich, nicht extrem zu werden, sondern ausgewogen in einer angemessenen und gesunden Distanz in der Mitte zu bestehen.

„Humor fördert nach Ansicht von McGhee (1999) eine optimistische Haltung und hilft dabei, Dinge aus der nötigen Distanz heraus zu betrachten. Er kann die Stressresistenz erhöhen, indem er es der Lehrperson ermöglicht, das gegenwärtige Problem als Herausforderung zu sehen, und innovative Lösungen dafür zu finden. Die Person erlebt dabei eine grössere Kontrolle über das Problem und die eigenen Emotionen, was im Schulalltag von besonderer Relevanz ist“ (Rissland, 2002, S. 120).

In der Hitze einer emotionalen Auseinandersetzung zwischen Lehrperson und Schülerin bzw. Schüler kann es sehr schwierig sein, konstruktiv und ohne einander zu verletzen vorwärts zu kommen. Es wird eher davon abgeraten, in solchen Situationen Entscheidungen zu treffen oder jemanden erziehen zu wollen. Viel mehr sollen heikle Diskussionspunkte in einer „Friedensphase“ besprochen werden und Konflikte nicht eskaliert werden lassen. Um diesem pädagogischen Grundsatz gerecht zu werden, kann die Lehrerin oder der Lehrer den alltäglichen Herausforderungen des Schulalltags mit Hilfe des Humors begegnen, sie aus einer gewissen Distanz betrachten bzw. beurteilen und so die Kontrolle behalten.

„Nach Meinung von McGhee (1999) liegt die Hauptkraft des Humors darin, Gesundheit und Heilung zu fördern, in dem er uns aus chronisch schlechter Stimmung, erzeugt durch kontinuierlichen Stress, herausholt. Dadurch werden die Stresshormone reduziert und das Immunsystem arbeitet auf einer höheren Stufe. Humor kann folglich das Risiko verringern, dass aus erlebtem Stress gesundheitliche Schäden resultieren“ (Rissland, 2002, S. 123).

„Die Entspannung, die man nach einem herzhaften Lachen spürt, wird durch zwei verschiedene Mechanismen hervorgerufen: Die Muskeln, die nicht direkt am Lachen beteiligt sind, sind während des Lachens entspannt; die Muskeln hingegen, die beim Lachen angespannt waren, entspannen sich nach dem Lachanfall. Studien von Fry (1986) belegen den muskelentspannenden Effekt des Lachens“ (Rissland, 2002, S. 123-124).

Die physischen Auswirkungen von Lachen sind zahlreich und diverse Studien fundieren die Ansicht, dass sie Gesundheit und Heilung fördern können. Fry (1992) und Berk u. a. (1989) (zitiert nach Rissland, 2002, S. 123) schreiben zum Beispiel davon, wie Lachen, ausgelöst durch humorvolle Stimuli, eine Absenkung von Stresshormonen im Blut verursacht. Des Weiteren schreibt McGhee (1999), dass Lachen zu Entspannung führt, was wiederum eine Reduktion der negativen Effekte von Stress auslösenden Situationen bewirkt. Die

Haupttätigkeit der Lehrerin oder des Lehrers ist eine mentale, oft anstrengende Angelegenheit. Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler. Darum ist es wichtig, entspannende Teile in den Unterricht einzubauen, um dem Druck und der Anspannung entgegenzuwirken. Die Initianten von „Bewegte Schule“ haben sich auch mit diesem Problem beschäftigt und eine Bewegung ins Leben gerufen, von welcher man erhofft, dass Schülerinnen und Schüler unter anderem in ihrer Konzentration, Gesundheit und Leistungsfähigkeit gefördert werden. Rissland schreibt in den zwei oben erwähnten Zitaten, dass Lachen mit seinen besonderen Atmungsbewegungen ebenfalls einen positiven muskelentspannenden Effekt hat. Humor bzw. Lachen hat also im Sinne der Unterrichtsauflockerung und Entspannung dieselbe Berechtigung wie andere Ideen, die heutzutage im Schulalltag Anwendung finden.

„Ein positiver Nebeneffekt liegt in der dadurch entstehenden entspannten, angstfreien Lernatmosphäre, die Aufmerksamkeits-, Lernprozesse und Behaltensleistungen begünstigen kann (Powell u.a. 1985; Ziv 1988)“ (Rissland, 2002, S. 126).

Wenn in der Schule Langeweile oder Angstzustände herrschen, ist es für die Schülerinnen und Schüler sehr schwierig, am Unterricht teilzuhaben und Stoff nachhaltig zu lernen. Das Ziel der Lehrperson muss darum sein, in ihrem Schulzimmer genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich ein angstfreies und anregendes Klima zu schaffen, in welchem sich die Schülerinnen und Schüler wohl fühlen. Rissland meint, dass der Humor diesen Kriterien gerecht wird. In einer pädagogisch-humorig geführten Klasse geht die Lehrerin und der Lehrer nämlich auf eine gute bzw. angemessene Art und Weise mit menschlichen Schwächen um, das Konfliktpotential im Allgemeinen wird verringert und Problemlöseprozesse können effektiver angegangen werden.

5.1.4.6 Wicki, W. (2002). Humorentwicklung. Kognitive, sozio-emotionale und sprachliche Aspekte.

Wicki setzt sich auf sieben Seiten mit dem aus entwicklungspsychologischer Perspektive betrachteten Prinzip der Inkongruenz auseinander, welches seiner Meinung nach allen Humorproduktionen zugrunde liegt. Danach erweitert und vertieft er die dabei gewonnen Einsichten am Beispiel der sozio-emotionalen und der sprachlichen Entwicklung.

„In der Entwicklungspsychologie geht man davon aus, dass Lächeln und Lachen für den Aufbau und die Pflege der ersten Sozialbeziehungen bedeutsam sind“ (Wicki, 2002, S. 73).

Wicki schreibt in seinem Artikel zum Thema Humorentwicklung von der sozio-emotionalen Entwicklung des Menschen. Bereits Neugeborene differenzieren beispielsweise den Geruch der Mutterbrust von anderen Gerüchen und unterscheiden Muttersprache von anderen Sprachen. Wicki zitiert eine Studie von Belsky u. a. (1991), die zeigt, dass drei- bis neunmonatige Babys, die oft lächeln bzw. lachen, mit zwölf Monaten häufiger eine sicherere Bindung zur Mutter haben als solche, die sehr viele negative Emotionen zeigen. Diese Sicherheit hat auch später im Vorschul- und Schulalter einen Einfluss auf die Kinder. Sie zeigen sich sozial kompetent und haben die Fähigkeit, sich vertrauensvoll auf Peerbeziehungen und Freundschaften einzulassen.

„In einer der wenigen Längsschnittstudien zu diesem Thema initiieren gerade jene Kinder im Schulalter mehr Humor, die im Kleinkindalter von ihren Müttern weniger behütet worden sind und häufiger aggressives Verhalten gezeigt haben (McGhee, 1980). Von daher lässt sich vermuten, dass Humor schon früh auch eine Strategie darstellt, mit misslichen Situationen, mit Frustration und aggressiven Impulsen umzugehen“ (Wicki, 2002, S. 73).

Humor wird hier ein weiteres Mal als Mittel zur Bewältigung von schwierigen Situationen beschrieben. Nach McGhee (1980) setzen jene Schulkinder Humor ein, die sich im Kleinkindalter zum eigenen Schutz von belastenden Erlebnissen distanzieren mussten. Diese Kinder lernen somit schon früh, dass das humorvolle Betrachten einer Situation Frust und Aggressionen vorbeugt und positive Handlungsalternativen eröffnet. Es ist anzunehmen, dass diese schon im Kleinkindalter angeeigneten Strategien die Sichtweise und das Verhalten einer Person ihr Leben lang prägen.

6 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel folgen die Beschreibung der Entwicklung bzw. die Inhalte der Matrix und das Fazit der Beantwortung der Fragestellung. Es geht dabei darum, die Relevanz von Humor im Unterricht übersichtlich darzustellen und die verschiedenen Ebenen und Dimensionen aufzuzeigen und in Beziehung zu setzen.

6.1 Entwicklung der Matrix

Die qualitative Textanalyse hat gezeigt, dass Humor im Unterricht einen Einfluss auf die Lehrperson und die Schülerinnen und Schüler haben kann. Deshalb hat die Matrix die Ebenen Schülerinnen und Schüler und Lehrperson. Da diese zwei Ebenen noch sehr allgemein sind, wurden sie in Subebenen unterteilt. Die Ebene der Schülerinnen und Schüler beinhaltet die zwei Subebenen Sozialisation und fachliches Lernen. Sozialisation beinhaltet das soziale Lernen der Schülerinnen und Schüler und meint die Entwicklung der Persönlichkeit auf Grund ihrer Interaktion mit der sozialen Umwelt. Beim fachlichen Lernen geht es um den Aufbau von Wissen und den Erwerb von Qualifikationen und Fertigkeiten. Die Ebene der Lehrperson beinhaltet die drei Subebenen Lehren, Umgang mit Herausforderungen und Abgrenzung. Lehren ist eine der Hauptaufgaben, die eine Lehrperson hat und deshalb auch eine wichtige Ebene, in der die Relevanz von Humor deutlich werden kann. Es ist jedoch längst nicht mehr der einzige Auftrag einer Lehrperson. Aufgrund der vielerorts grossen Heterogenität der Klassen und der Anforderung der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist ein guter Umgang mit Herausforderungen und die Fähigkeit zur persönlichen Abgrenzung wichtig. Die Ebenen wurden in Beziehung gesetzt zu den folgenden Dimensionen:

Gelassenheit und Distanzierungsfähigkeit

Bewältigungsstrategie

Zufriedenheit und Motivation

Kommunikationsmittel

Ermöglichen eines offenen und angstfreien Klimas

Beziehungen innerhalb der Klasse

Positives Umdeuten von negativ besetzten Begriffen (Reframing)

Aufmerksamkeitsleistungen

Aus dem Kategorienschema (siehe Kapitel 4.4) wurden die wichtigsten Bereiche entnommen und teilweise angepasst. Die Dimension Physiologische Auswirkungen bezieht sich

allgemein auf den Menschen und kann nicht in die zwei Ebenen Schülerinnen und Schüler oder Lehrperson aufgeteilt werden.

6.2 Inhalte der Matrix

Die Textstellen wurden jeweils einer oder in wenigen Fällen auch zwei Dimensionen bzw. Ebenen zugeordnet. Es folgen zuerst die genauen Literaturangaben und dann eine kurze inhaltliche Beschreibung der Textstelle.

Tabelle 4: Relevanz von Humor für den Unterricht

		Gelassenheit und Distanzierungs-fähigkeit	Bewältigungsstrategie	Zufriedenheit und Motivation	Kommunikationsmittel	Ermöglichen eines offenen und angstfreien Klimas	Beziehungen innerhalb der Klasse	Positives Umdeuten von negativ besetzten Begriffen	Aufmerksamkeitsleistungen	Physiologische Auswirkungen
Schülerinnen und Schüler	Sozialisation		Kassner (2002, S. 122) Verbesserung der Konfliktfähigkeit Führ ¹ (2002, S. 80) Bewältigung von Stress Wicki ¹ (2002, S. 73) Umgang mit Frustration und aggressiven Impulsen	Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S.83) Wohlbefinden durch ausgelöstes Lachen Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 83) Attraktivität von Menschen mit Humor Führ ¹ (2002, S. 90) Finden von Freunden	Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 84) Erleichterung des Kontaktes und der Kommunikation	Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 17-18) Entschärfung von stressvollen Situationen im Schulalltag	Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 80) Gewinn von Zuneigung durch Einsatz von Humor Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 84) Erschaffen eines Zusammenhaltes Führ ¹ (2002, S. 89) Begründung oder Aufrechterhaltung der Rolle in der Klasse Wicki ¹ (2002, S. 73) Aufbau der ersten Sozialbeziehungen			Kassner (2002, S. 36) Stärkung des Immunsystems Rissland (2002, S. 39) Einfluss auf die physische Gesundheit Rissland ¹ (2002, S. 123) Verringerung von gesundheitlichen Schäden Rissland ¹ (2002, S. 123-124) Muskelentspannender Effekt des Lachens
	Fachliches Lernen				Lohmann ¹ (2002, S. 133) Spass am Lernen				Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 19) Verknüpfung von Lerninhalten mit positiven Gefühlen Kassner (2002, S. 252) Positiver Einfluss auf das Lernen	Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 17-18) Aktivierung der Aufmerksamkeit und Förderung der Behaltensleistung Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 21) Erhöhung der Aufmerksamkeit

		Gelassenheit und Distanzierungs-fähigkeit	Bewältigungsstrategie	Zufriedenheit und Motivation	Kommunikationsmittel	Ermöglichen eines offenen und angstfreien Klimas	Beziehungen innerhalb der Klasse	Positives Umdeuten von negativ besetzten Begriffen	Aufmerksamkeitsleistungen	Physiologische Auswirkungen
Lehrperson	Lehren			Lohmann ¹ (2002, S. 130) Positive Auswirkung auf unterrichtliches Handeln	Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 84) Erleichterung des Kontaktes und der Kommunikation Lohmann ¹ (2002, S. 137) Doppelbödigkeit des kommunikativen Geschehens	Kassner (2002, S. 235) Entspannung der sozialen Interaktionen Gruntz-Stoll ¹ (2002, S. 168) Lernen und Arbeiten in einem entspannten Klima Rissland ¹ (2002, S. 126) Begünstigung einer entspannten und angstfreien Lernatmosphäre			Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 21) Lerninhalte humorvoll veranschaulichen Rissland ¹ (2002, S. 126) Erhöhung der Aufmerksamkeits- und Behaltensleistungen	
	Umgang mit Herausforderungen	Lohmann ¹ (2002, S. 136) Akzeptieren der eigenen Schwächen Rissland ¹ (2002, S. 120) Finden von innovativen Lösungen bei Problemen	Rissland (2002, S. 75) Stärkung des Selbstwertgefühls Lohmann ¹ (2002, S. 140) Humorvolle Handlungsalternativen	Rissland ¹ (2002, S. 120) Emotionale Stabilität durch Lebenszufriedenheit	Rissland & Gruntz-Stoll (2009, S. 84) Reduzierung des Konfliktpotentials	Kassner (2002, S. 39) Auflösen von Hemmungen				
	Abgrenzung	Rissland (2002, S. 73) Erhöhung der Stressresistenz Rissland (2002, S. 74) Fähigkeit zum Perspektivenwechsel Fischer ¹ (2002, S. 114) Neuorientierung durch Heiterkeit								

¹ Diese Artikel stammen aus dem Sammelband von Gruntz-Stoll und Rissland (2002) „Lachen macht Schule“.

6.3 Fazit der Beantwortung

6.3.1 Sozialisation

Eine sozialisationstheoretische Betrachtung von Schule geht davon aus, dass diese komplexe soziale Erfahrungsfelder darstellt, in denen sich das Lernen nicht auf die fachlichen Inhalte beschränkt. Das Lernen der Regeln der Institution Schule und das Einordnen in das Beziehungsgeflecht der Peergroups ist für die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler mindestens ebenso wichtig wie der Erwerb von fachlichem Wissen. Dabei bezeichnet der Begriff des „heimlichen Lehrplans“ (Zinnecker; zitiert nach Horstkemper & Tillmann, 2008, S. 290) alle Verhaltensstrategien, Orientierungen und Taktiken, die Schülerinnen und Schüler erwerben, um in der Institution Schule einigermaßen erfolgreich zu bestehen (vgl. Horstkemper & Tillmann, 2008, S. 290). Die qualitative Textanalyse hat ergeben, dass humorvolle Schülerinnen und Schüler besser in eine Gruppe aufgenommen werden und Freunde finden. Es kommt also zu einer erhöhten Akzeptanz dieser Kinder oder Jugendlichen in der Peergroup. Humorvolle Persönlichkeiten ermöglichen auch anderen ein „sich wohl fühlen“ in der Gruppe und erhalten so schneller Zuneigung von Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Ihnen wird eine positive und angesehene Rolle im Klassengefüge zuteil und dies erhöht das Wohlbefinden in der Schule. Ausserdem bietet Humor Bewältigungsstrategien und Handlungsalternativen im Umgang mit Konflikten, Stress und Frustration. Dies erleichtert den Schülerinnen und Schülern das Erlernen der Regeln und richtigen Verhaltensweisen im Unterricht oder allgemein in der Institution Schule.

6.3.2 Fachliches Lernen

In diversen Textstellen der verschiedenen untersuchten Bücher wird auf den Umstand eingegangen, dass sich (Pädagogischer) Humor positiv auf das fachliche Lernen der Schülerinnen und Schüler auswirken kann. Humor ist hier in dem Sinne relevant, als dass die herausgefilterten Textstellen für den Schulunterricht von grosser Bedeutung sind. So fordern doch die Qualitätsmerkmale einer guten Schule unter anderem ein anregendes Lern- und positives Beziehungsklima, was zum Beispiel eine Folgeerscheinung von Pädagogischem Humor ist (vgl. Lohmann, 2002, S. 130). Im selben Artikel (vgl. Lohmann, 2002, S. 129) geht es auch darum, dass manche Lehrpersonen sich davor scheuen, Humor im Unterricht einzusetzen, aus Angst, sie würden die Kontrolle über den Unterricht verlieren, die Schülerinnen und Schüler würden die Schule nicht mehr ernst nehmen und dass allgemein zu wenig Zeit für den Einsatz von Humor vorhanden sei. Diese Befürchtungen sind allerdings selten berechtigt.

Des Weiteren wird vor allem von Rissland & Gruntz-Stoll betont, wie stark sich eingesetzter Humor in der Schule fördernd auf die Behaltensleistung und Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern auswirkt. Aufmerksamkeit und Behaltensleistung sind zentrale und tägliche Forderungen der Schule an die Schülerinnen und Schüler und verdienen dementsprechend Beachtung. Eine zu lernende Materie, adäquat quantitativ humorvoll verpackt, wird leichter verdaulich und die Schülerinnen und Schüler bleiben aufmerksamer beim Thema (vgl. Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 21).

Wer an Schule denkt, sieht vielleicht ein Schulhaus, ein Klassenzimmer oder eine Schulbank; oder es stellen sich Bilder und Geräusche von Schulklassen auf dem Pausenplatz, im Gang vor dem Schulzimmer oder in der Turnhalle ein. Zu den Geräuschen und Bildern kommen Gerüche und Stimmungen, Gefühle, Erlebnisse und Erinnerungen – an Lehrpersonen, an Mitschülerinnen und Mitschüler, an freudige Höhepunkte und bedrückende Tiefschläge, an Enttäuschungen und Überraschungen, an Freuden und Leiden der eigenen Schulzeit. (Gruntz-Stoll & Steiner, S. 1, 2008)

So unterschiedlich die verschiedenen „Schulkarrieren“ von Schülerinnen und Schülern auch verlaufen mögen, alle erleben schöne und weniger schöne Momente. Die Schule wird voraussichtlich immer eine Institution sein, welche man besuchen muss und in welcher die Lehrperson einen gewissen Hoheitsanspruch hat. Gerade in diesen Zusammenhängen gibt es eine Menge Möglichkeiten für negative Erfahrungen, welche dann oft im Allgemeinen auf die Schule und bewusst oder unbewusst auf Lerninhalte projiziert werden. Wenn es der Lehrperson gelingt, Lerninhalte geschickt mit Pädagogischem Humor zu verknüpfen, so können sie nicht nur besser behalten werden sondern es findet auch eine positive Umdeutung von negativ besetzten Begriffen statt.

6.3.3 *Lehren*

Lehrpersonen sind Fachleute für das Lernen (siehe Kapitel 2.2.1). Ihre Kernaufgabe ist die gezielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organisation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und systematische Evaluation. Lehrpersonen vermitteln grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten in Methoden, die einen Prozess des lebenslangen Lernens ermöglichen sollen. Lehren ist also ein methodisches Vorgehen, das absichtlich und geplant eingesetzt wird, um Lernvorgänge unterschiedlicher Art auszulösen oder zu beeinflussen. Das Lehren soll das Lernen unterstützen, deshalb handelt es sich nicht nur um eine Vermittlung von Fachwissen, sondern beinhaltet u. a. die Anregung und Förderung selbstorganisierten Lernens (vgl. Rissland, 2002, S. 54-55). Die qualitative Textanalyse hat ergeben, dass Humor eine

Entspannung der sozialen Interaktionen, des Klimas und der Lernatmosphäre ermöglicht. Ausserdem bietet das humorvolle Veranschaulichen von Lerninhalten eine erhöhte Aufmerksamkeits- und Behaltensleistung der Schülerinnen und Schüler. Kommunikation besteht aus dem Senden und Empfangen von Nachrichten. Die Lehrperson kann Senderin bzw. Sender oder Empfängerin bzw. Empfänger von humorvollen Nachrichten sein. Miteinander lachen verbindet und vertieft somit Beziehungen innerhalb der Klasse. Humor schafft eine gemeinsame Sprache und erleichtert Kontakt und Kommunikation.

6.3.4 Umgang mit Herausforderungen

Nach dem offiziellen Papier Qualitätsmanagement Volksschule Graubünden (vgl. Schul- und Kindergarteninspektorat Graubünden) sind folgende Punkte Qualitätsmerkmale für Unterricht, wobei die Lehrperson für deren Umsetzung verantwortlich ist:

Klassenführung

Unterrichtsklima

Motivierung

Strukturiertheit / Klarheit

Ziele / Inhalte

Kompetenzorientierung

Schülerorientierung

Aktivierung

Methoden / Sozialformen

Übung / Sicherung / Beurteilung

Umgang mit Heterogenität

Rissland (2002) beschreibt die Forderungen an eine Lehrperson folgendermassen: „Der Lehrer wird als „professioneller Manager für Lern- und Entwicklungsprozesse“ bezeichnet, der für die Ausübung seiner Tätigkeit pädagogische Führungsqualitäten benötigt“ (S. 56). Die Herausforderung und Verantwortung ist offensichtlich gross. Die Realität zeigt, dass manch eine Lehrperson diesem Umstand nicht gewachsen ist. Nach vorliegender Untersuchung bietet der Humor in diesem Bereich die Hand und verspricht eine unterstützende Funktion, welche sich fördernd auf den Umgang mit den täglichen Herausforderungen einer Lehrperson im Schulalltag auswirkt. Konkret geht es dabei um methodisch-didaktische Unterstützungshilfen, welche im Unterricht für positive Veränderungen sorgen können wie zum Beispiel das Wissen um innovative und humorvolle Handlungsalternativen bei Konflikten im Schulzimmer. Oder aber es geht um Unterstützungshilfen in Bezug auf die persönliche Auseinandersetzung der Lehrperson mit

sich selbst und ihrer Rolle und Wirkung am Arbeitsplatz. Die Textanalyse hat hier unter anderem ergeben, dass eine humorvolle Grundhaltung einer Lehrperson dabei helfen kann, ein gewisses Selbstwertgefühl aufzubauen oder zu bewahren und besser mit ihren eigenen Schwächen umzugehen.

6.3.5 *Abgrenzung*

Adäquate Bewältigungsstrategien in stresshaften Situationen sind im Lehrberuf sehr wichtig. Um eine stressrelevante Situation meistern zu können, muss diese, wenn möglich, aktiv angegangen werden. Dies geschieht dadurch, dass das Problem, welches den Stress verursacht, gelöst oder die Situation verändert wird. Ist eine stressrelevante Situation jedoch unveränderlich, hält aber nur kurz an und wird als vorübergehend eingeschätzt, ist es am besten, wenn zeitweilige Erleichterung durch Zerstreuung gesucht wird oder eine positive Einstellung dazu eingenommen wird (vgl. Kunz Heim & Nido, 2008, S. 49-50). Humor erhöht die Stressresistenz, indem dieser dazu befähigt, ungewollte Veränderungen als Herausforderung und Möglichkeit zu persönlichem Wachstum zu sehen. Humorvolle Personen haben ein stärkeres Gefühl der Kontrolle, sehen sich nicht als Opfer des Schicksals und behalten eine optimistische Haltung, weil sie Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben (vgl. Rissland, 2002, S. 73). Humor kommt als Mittel zur Distanzierung von beruflichen Belastungen eine grosse Bedeutung zu. Dies auch deshalb, da Humor es ermöglicht, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und uns durch die Heiterkeit neu zu orientieren. „Den kleinen Humor, den wir etwa selbst in unserem Leben aufbringen, produzieren wir in der Regel auf Kosten des Ärgers, anstatt uns zu ärgern“ (Freud; zitiert nach Rissland, 2002, S. 74). Humor tritt in Situationen auf, in denen eine Person normalerweise negative Gefühle erwarten würde und erlaubt ihr diese zu vermeiden und eine andere Perspektive einzunehmen.

6.3.6 *Physiologische Auswirkungen*

Schon ein im Mittelalter wirkender Professor für Wundarzneikunde stellte fest, dass lachen die Rekonvaleszenz nach Operationen beschleunigt, während negative Gefühle sie verzögern (vgl. Rissland, 2002, S. 39). Die Textstellen zu den spezifisch physiologischen Auswirkungen sind auch in den untersuchten Werken dieser Arbeit (vor allem in denen von Kassner und Rissland) zahlreich. Die Auswirkungen werden detailliert beschrieben und es wird durchs Band auf deren positiven Einfluss hingewiesen. Dabei geht es vor allem um den muskelentspannenden Effekt des Lachens, wobei Lachen als eine Frucht von Humor gesehen werden kann.

Lehrpersonen, die sich durch die belastenden Seiten ihres Berufsalltages täglich zu einem gewissen Grad verspannen, verhilft regelmässiges Lachen zu Entspannung und Lockerung der Muskeln und dadurch auch zur Reduktion der negativen Effekte von Stress auslösenden Situationen. „Dass wir manchmal beim Lachen das Gefühl haben, die Muskeln seien plötzlich lahm geworden, erklärt wohl auch zum Teil, dass seit Jahren viele Theoretiker darauf hingewiesen haben, dass sich beim Lachen Spannungen und überschüssige Energien lösen“ (Moody, 1979, S. 21).

Das kann so weit gehen, dass man während eines Lachanfalls Mühe hat, einen Gegenstand in den Händen festzuhalten.

Durch eine anhaltende Stresssituation ausgelöst chronisch schlechte Stimmung kann das Immunsystem nachhaltig negativ beeinflussen. „Gelebter“ Humor wirkt dem entgegen, so dass der Stress weniger Wirkung hat, indem er auf Abstand gehalten wird. Wie bereits erwähnt, wird das Immunsystem gestärkt und die Gefahr, gesundheitliche Schäden davonzutragen verringert. Durch das Lachen werden ganz konkret bestimmte körpereigene und entzündungshemmende Hormone ausgeschüttet, im Blutkreislauf verteilt und die Widerstandskraft des Körpers wird erhöht (vgl. Kassner, 2002, S. 37). Gerade für den Beruf der Lehrpersonen, die tagtäglich für mehrere Schülerinnen und Schüler verantwortlich sind und speziell in der heutigen Zeit nicht fehlen sollten, ist dies entscheidend. Durch das Einführen von Blockzeiten im Schulsystem will die Schule es beiden Elternteilen möglich machen, zu arbeiten und nicht in Zwischenlektionen zu Hause die Kinder beaufsichtigen zu müssen. Wenn nun Lehrpersonen krankheitshalber ausfallen, bedeutet das, dass der Schulleiter einen Mehraufwand damit hat, sehr kurzfristig eine Stellvertretung zu organisieren oder die „lehrerlose“ Klasse auf andere Klassen zu verteilen, was wiederum einen erhöhten Aufwand für die betroffene Klassenlehrperson bedeutet. Eine Lehrperson, die viel lacht und demnach ein gestärktes Immunsystem hat, wird weniger oft krank und weniger oft in der Schule fehlen.

Die physiologischen Auswirkungen von Humor müssen vor allem naturwissenschaftlich diskutiert und betrachtet werden. Das Thema dieser Arbeit ist die Relevanz von Humor im Unterricht. Eine genaue Betrachtung von Humor unter dem Aspekt der Physiologie würde den Rahmen der Masterarbeit sprengen. In Kapitel 7.2 werden die physiologischen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Beantwortung der ersten Hypothese noch genauer betrachtet, in weiteren Schlussfolgerungen für die Praxis wird jedoch nicht mehr genauer darauf eingegangen.

7 Reflexion und Diskussion

In diesem Kapitel folgt eine Reflexion und Diskussion der Ergebnisse aus der qualitativen Textanalyse. Die Repräsentativität der Aussagen, welche im vorangegangenen Kapitel dargestellt wurden, wird reflektiert und die Erkenntnisse dazu erläutert. Es geht darum zu untersuchen, ob diese Masterthese reliable, objektive und valide Forschungsergebnisse aufzuweisen hat. Danach folgt eine Beantwortung und Diskussion der Hypothesen aus Kapitel 3.1.1.

7.1 Repräsentativität der Aussagen

Die Fragestellung „Welche Relevanz hat Humor im Unterricht nach verschiedenen Theorien von Autorinnen und Autoren aus dem deutschen Sprachraum im Zeitraum zwischen 2002 und 2009?“ hat eine hohe Reliabilität. Verschiedene Theorien von Autorinnen und Autoren aus dem deutschen Sprachraum wurden gelesen und daraus wurden relevante Aspekte von Einsatz von Humor im Unterricht formuliert. Man kann dabei von einer reliablen Fragestellung sprechen, da die ausgewählten Theorien und der Sprach- und Zeitraum klar definiert und begründet wurde. Auch die Einschränkung auf die Relevanz vom Einsatz von Humor im Unterricht schränkt die Forschung weiter ein und diese fokussiert sich klar auf einen Bereich von Humor. Einzig und allein das Verständnis von Humor und die Vorstellungen, was dieser beinhaltet werden sich von Person zu Person unterscheiden. Deshalb wurde Humor im Theorieteil der Arbeit definiert und die Grenzen zu anliegenden Themen aufgezeigt. Die Validität der Messung anhand einer qualitativen Textanalyse ist gegeben, da die Daten, welche aus den Textstellen gewonnen werden können, die Beantwortung der Fragestellung ermöglichen. Die Fragestellung ist klar eingegrenzt und die Textstellen werden nicht als Zusammenfassung der Bücher dargestellt, sondern nach Aussagen über die Relevanz von Einsatz von Humor im Unterricht ausgewählt und untersucht. Die Antworten, welche die Autorin und der Autor der Masterthese aus den Literaturrecherchen gewonnen haben, hatten keinen direkten Bezug zu ihnen. Deshalb war es ihnen möglich, diese Aussagen objektiv zu betrachten und die nötige Distanz dazu zu haben. Die Objektivität der Forschung ist somit gewährleistet.

7.2 Beantwortung und Diskussion der Hypothesen

Nun folgt die Betrachtung der Hypothesen, welche in Kapitel 3.1.1 formuliert wurden. Es geht darum zu diskutieren, inwiefern diese Hypothesen bestätigt bzw. widerlegt werden können.

1. Humor hat einen positiven Einfluss auf den Menschen.

Grundsätzlich wird durch die gelesene Literatur bestätigt, dass Humor im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf den Menschen hat. Rissland zitiert in ihrem Buch die Studien von Carroll und Schmidt (1992) und Fry (1995), welche aufzeigen, dass ein Zusammenhang zwischen wahrgenommener physischer Gesundheit und Sinn für Humor besteht. Personen, welche einen höheren Humor-Wert haben, schätzen sich gesünder ein, als Personen mit niedrigerem (vgl. Rissland, 2002, S. 39). Humor kann helfen, sich aus chronisch schlechter Stimmung herauszuholen und somit Gesundheit und Heilung zu fördern. Stresshormone, welche durch diese schlechte Stimmung produziert werden, können dadurch reduziert werden und das Immunsystem kann auf einer höheren Stufe arbeiten. Humor kann das Risiko von gesundheitlichen Schäden auf Grund von erlebtem Stress reduzieren (vgl. McGhee; zitiert nach Rissland, 2002, S. 123). Sinn für Humor hat nicht nur einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Selbstwahrnehmung des Menschen, sondern auch auf Gesundheit, Heilung und somit der Stärkung des Immunsystems.

→ Die Hypothese, dass Humor einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden eines Menschen hat, kann somit bestätigt werden.

2. Eine humorvolle Lehrperson kann den Schülerinnen und Schülern Unterrichtsinhalte ansprechender und nachhaltiger vermitteln.

Schülerinnen und Schüler haben während der Lektionen in der Schule vor allem mit Langeweile zu kämpfen (vgl. Lohmann, 2002, S. 133). Dies rührt unter anderem daher, dass die Inhalte seitens Lehrperson oft trocken und wenig ansprechend vermittelt werden. Bei solchen „trockenen“ Themen fällt es den Schülerinnen und Schülern schwer, sich Zusammenhänge einzuprägen und später wieder abzurufen, da der Lernstoff wenig emotional eingefärbt ist und nicht oder ungenügend nachhaltig abgespeichert werden kann. Wird dagegen bewusst Pädagogischer Humor eingesetzt, um etwas zu erklären bzw. zu lehren, sind die Leistungen in einem später durchgeführten Test deutlich besser. An einem Statistikkurs an der Universität wurde dies von einer Gruppe untersucht (vgl. Ziv; zitiert nach Rissland, 2002, S. 83): Ein entsprechend trainierter Dozent führte mit zwei Klassen ein und dieselbe Unterrichtseinheit durch. Bei der einen Gruppe (Experimentalgruppe) wurde mit auf das Thema bezogenem Humor unterrichtet, bei der anderen (Kontrollgruppe) gänzlich darauf verzichtet. Die anschliessenden Prüfungsleistungen waren in der Experimentalgruppe signifikant höher als in der Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis ist ein eindeutiger Hinweis für den Beitrag von Humor zur Lernleistung, unter der Bedingung, dass die Quantität des eingesetzten Pädagogischen Humors stimmt und er einen direkten Zusammenhang zum Thema hat.

Eine Lehrperson sollte sich dementsprechend mit dem Thema Humor auseinandersetzen, um ihren Unterricht und dessen Nachhaltigkeit zu verbessern und ein Stück weit den von den Schülerinnen und Schülern gewünschten Lehrereigenschaften zu entsprechen. Nach wie vor ist Humor in der Ausbildung von Lehrpersonen (vgl. Lohmann, 2002, S. 130) ein sträflich vernachlässigtes Thema. Auch in den Lehrplänen des Kantons Graubünden wird dieses Thema nicht behandelt.

Konkret lassen sich Unterrichtsinhalte ansprechender vermitteln, in dem die Lehrperson spontane Wortspielereien in den Unterricht einfließen lässt, Bemerkungen aufgreift oder Situationskomik verwendet, ironische Über-, bzw. Untertreibungen und komische Vergleiche macht, Anekdoten erzählt und Lerninhalte durch humorvolle Geschichten, Comics, Cartoons und lustigen Filmausschnitten veranschaulicht (vgl. Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 20).

→ Die Hypothese, dass humorvolle Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern Unterrichtsinhalte ansprechender und nachhaltiger vermitteln können, kann somit bestätigt werden.

3. Humor steigert das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler im Unterricht.

Schule und Unterricht bieten seit je her Anlass für Lachen und Gelächter. Schülerinnen und Schüler lieben es, Lehrpersonen Streiche zu spielen und sich über persönliche Eigenarten und Missgeschicke von Lehrpersonen lustig zu machen. Die Befürchtung, dass Spässe und Lachen der Schülerinnen und Schüler die Autorität und den Status der Lehrperson untergraben könnten, kann ein Grund dafür sein, dass Humor im Unterricht vermieden und Lachen im Schulzimmer unterbunden wird. Sich selbst nicht so ernst zu nehmen und über Scherze und Spässe von Schülerinnen und Schülern zu lachen, hat jedoch positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Lehrpersonen, welche unangenehmen Situationen mit einer heiteren Gelassenheit begegnen können und damit negative Gefühle wie Ärger und Scham vermeiden können, gehen besser mit Belastungen um und verfügen über die im Berufsalltag so wichtige Ressource der Stressbewältigung. Dies wiederum spüren Schülerinnen und Schüler, da diese Gelassenheit der Lehrperson einen Einfluss auf das Unterrichtsklima hat. In einer angstfreien und entspannten Atmosphäre fällt Lernen leichter (vgl. Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 17-18).

→ Die Hypothese, dass Humor das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler im Unterricht steigert, kann bestätigt werden. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass es

sich um den Einsatz von Pädagogischem Humor (siehe Kapitel 2.1.3) handelt, bei dem es darum geht, dass der Unterrichtsstil bzw. der Verlauf positiv beeinflusst wird.

4. Humorvoll vermittelte Inhalte können nachhaltiger memorisiert und vernetzt werden.

Um diese Hypothese bestätigen bzw. widerlegen zu können, muss zuerst diskutiert werden, was unter nachhaltigem Memorisieren oder Vernetzen verstanden wird. Es geht in dieser Hypothese um die Annahme, dass das humorvolle Vermitteln von Inhalten dazu führt, dass diese besser gelernt werden können. Nun geht es zuerst darum zu definieren, ob gelernte Inhalte auch verstanden werden müssen oder nur gemerkt, um sie dann genau so wiedergeben zu können. Wenn schulisches Lernen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, geht es nicht nur um die Abspeicherung sondern ums Verstehen. „Verstehen meint: Informationen umwandeln in Bedeutung. Oder: aus etwas Fremdem etwas Eigenes machen. Kاپieren, statt kopieren. Denn: Aha!, das beglückende Gefühl, etwas verstanden zu haben, ist ein hochgradig emotionales Erlebnis. Wenn der Groschen fällt, steigt das Dopamin. Das produziert Glücksgefühle“ (Müller, 2008, S. 13).

Verschiedene Studien haben ergeben, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen Humor und Verstehensleistungen gibt. Humor kann die Aufmerksamkeit und das Interesse an einem Thema steigern, hat jedoch keinen Einfluss auf das Verstehen und Akzeptieren einer Nachricht. Durch positive Gefühle, die beim Erleben von Humor und Lachen entstehen, werden sowohl die Lerninhalte wie auch das Lernen selbst mit positiven Gedanken und Gefühlen verknüpft. Dadurch können Gedächtnisleistungen gesteigert werden, denn Sachverhalte, die mit Emotionen verbunden sind, prägen sich besser und nachhaltiger ein. Humor kann also die Aufmerksamkeit und das Interesse an einem Thema steigern und humorvoll dargebrachte Beispiele können besser wiedergegeben werden (vgl. Rissland, 2002, S. 83). Wenn Humor als Mittel zur Steigerung der Lernleistung eingesetzt werden möchte, dann muss dieser einen eindeutigen Bezug zum Thema haben und in einer optimalen Dosis eingesetzt werden. Eine Studie von Ziv (1988), welche schon bei der Beantwortung der zweiten These erwähnt wurde, zeigte, dass Humor sehr wohl einen positiven Einfluss auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern haben kann, jedoch differenziert geplant und bewusst eingesetzt werden muss. Diese Art von Einsatz von Humor unterscheidet sich stark von einer grundsätzlich humorvollen Persönlichkeit der Lehrperson oder dem spontanen Integrieren von humorvollen Situationen in den Unterricht. Diese Form des themenbezogenen Humors kann von Lehrpersonen nicht spontan in den Unterricht einfließen, sondern benötigt eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem eigenen Fach und möglichen Witzen oder Cartoons, welche die Lerninhalte unterstützen könnten.

→ Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Humor die Aufmerksamkeit und das Interesse an einem Thema erhöht und somit dazu führt, dass Gedächtnisleistungen gesteigert werden können. Das nachhaltige Memorisieren und Vernetzen der Inhalte kann nur gewährleistet werden, wenn der Humor einen eindeutigen Bezug zum Unterrichtsthema hat und in einer optimalen Dosis dargeboten wird. Die Hypothese kann demnach nur unter den eben erwähnten Umständen bestätigt werden.

7.3 Weitere Erkenntnisse

Durch das vertiefte Literaturstudium und die konkrete Auseinandersetzung mit dem Thema Humor und seinen vielfältigen Seiten und Definitionen sind die Autorin und der Autor auf weitere positive Eigenschaften desselben gestossen, welche sie im Vorfeld in diesem Gebiet nicht zu finden vermutet hätten. In den folgenden drei Kapiteln werden diese beschrieben und erläutert.

7.3.1 Bewältigungsstrategie

Humor kann als Strategie dazu eingesetzt werden, schwierige oder herausfordernde Lebenssituationen zu bewältigen. In vielen Texten wird von Fachleuten auf genau diese Eigenschaft des gelebten Humors im Sinne der heiteren Gelassenheit eingegangen. Es wird geschrieben, dass der Humor die Fähigkeit ist, zwischen der Absolutheit von gewissen Umständen und der allgemeinen Unzulänglichkeit des Menschen zu stehen und die Balance zu finden bzw. zu halten. Als Beispiel sei hier das Thema Sicherheit im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung von Kindern genannt: Zum einen gibt es da die Seite, auf welcher die Eltern sagen, dass sie es sich nicht leisten können, unvollkommen zu sein, ihre menschlichen Schwächen überwinden und alles daran setzen müssen, ihre Kinder vor allfälligen Gefahren zu beschützen. Auf der anderen Seite steht die vielleicht etwas fatalistische Haltung, dass sowieso alles schon vorgegeben ist und man als Mensch nicht die Möglichkeit hat, gross in das Geschehen des Schicksals einzugreifen. Die Eltern, die es schaffen, sich da irgendwo in der Mitte zu positionieren, benutzen den Humor als Bewältigungsstrategie in Bezug auf dieses heikle und omnipräsente Thema.

Der Beruf der Lehrperson bringt tägliche Herausforderungen nicht nur auf der zwischenmenschlichen sondern auch auf der administrativen Ebene mit sich. Es werden von verschiedenen Seiten wie den Eltern, den Schülerinnen und Schülern, dem Schulleiter bzw. der Schulleiterin, dem Lehrerkollegium, dem Schulinspektorat, dem Schulrat usw. gewisse Dinge erwartet. Das kann in gewissen Szenarien so weit kommen, dass die Lehrperson

überfordert ist und meint, es nicht mehr zu schaffen, den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden. Die daraus entstehenden Folgen sind dann oft drastisch und bedürfen einer größeren Kurskorrektur.

Der niederschlagende, entmächtigende Ton verliert seine beherrschende Dominanz und eröffnet ein neues Gespräch in nahezu jede Richtung. Selbst schwierige Namen lassen sich wieder sagen und bislang verweigerte Botschaften formulieren. Niklas Luhmann meint, der Mensch habe gegenüber von Leiden wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten (nach einem Vortrag im SWR 2 im Januar 1999) – sein Leiden zu erleiden oder aber sein Leben im Kontext seines Leidens zu gestalten. Mit jener dem Humor entsprungenen Fantasie sind wir der zweiten Möglichkeit sehr nahe. (Fischer, 2002, S. 115)

Gerade für Menschen, die beruflich im Kreuzfeuer verschiedener Forderungen und Anliegen stehen, ist es wichtig, eine gewisse Distanz zu wahren, um den Beruf auch mit Freude eine entsprechende Zeit lang auszuüben ohne auszubrennen. Da bietet der Humor mit seinen in der Anwendung entstehenden Möglichkeiten Hand und hilft dabei, sich im Berufskontext so an einem Ort zu positionieren, dass ein andauerndes und Freude bereitendes Arbeitsverhältnis möglich ist.

7.3.2 Abgrenzung

Wie bereits in Kapitel 6.3.5 beschrieben kann Humor als Mittel zur Distanzierung von beruflichen Belastungen eine grosse Bedeutung haben. Dies gerade deshalb, da Humor einen Perspektivenwechsel ermöglicht. Ausserdem kann ein Mensch sich durch Heiterkeit neu orientieren. Humor tritt gerade in Situationen auf, in denen eine Person normalerweise negative Gefühle erwarten würde und erlaubt ihr diese zu vermeiden und eine andere Perspektive einzunehmen (vgl. Rissland, 2002, S. 74). „Flexible und stressresistente Personen zeichnen sich nach Kobasa (1979) u. a. dadurch aus, dass sie auch ungewollte Veränderungen als Herausforderung, als Möglichkeit zu persönlichem Wachstum sehen, ein stärkeres Gefühl der Kontrolle haben, sich nicht als Opfer des Schicksals empfinden und eine optimistische Haltung behalten, weil sie Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben“ (Rissland, 2002, S. 73). Humor hilft darin, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und ermöglicht eine grössere Kontrolle über das Problem und die Emotionen. So hilft Humor zu einer optimistischen und positiven Grundhaltung. Wie schon im vorangehenden Kapitel beschrieben wurde, ist Humor somit ein Bewältigungsmechanismus und hilft bei der Verarbeitung von Stress. Er ermöglicht es einer Person, einer schwierigen Situation ins Auge zu sehen, ohne von unangenehmen Gefühlen übermannt zu werden (vgl. Rissland, 2002, S. 74).

7.3.3 *Interaktion und Gruppengeschehen*

Eine weitere von der Autorin und dem Autor nicht direkt vermutete Stärke von Humor liegt darin, sich als Jugendlicher in einer Gruppe zu profilieren und seine Rolle in der Klasse aufrecht zu erhalten. Somit hat der Humor einen Einfluss auf die Stellung eines Jugendlichen in und neben der Schule. Das beeinflusst sich schliesslich gegenseitig, ist aber trotzdem auf verschiedene Art und Weise zu betrachten. Der von Jugendlichen eingesetzte Humor in der Schule kann von Lehrpersonen im Unterricht als störend empfunden und unterbunden werden. Das könnte soweit gehen, dass die Senderin bzw. der Sender auch von seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden als eine Störung erlebt und bezeichnet wird. Wird der Humor von Jugendlichen aber in einem guten Rahmen und in einem adäquaten Mass eingesetzt, kann dies dem Unterricht zu einem etwas offeneren und weniger bedrohlicheren Schulzimmerklima verhelfen. Davon profitieren am Ende die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrperson. Jugendliche können den Humor aber nach Führ (2002) auch bewusst dafür einsetzen, den Mitschülerinnen und Mitschülern zum Beispiel durch eine witzige Bemerkung zu signalisieren, was sie in ihrem Leben aktuell gerade beschäftigt. Sie können dies durch die humorvolle Darstellung der Situation so tun, ohne sich wirklich zu outen und zu sagen, dass ihnen dies und das Mühe bereitet und sie nicht weiter wissen. Sie fordern die Mitschülerinnen und Mitschüler oder auch die Lehrperson gleichzeitig dazu auf, mit ihnen den Dialog in Bezug auf ihre Probleme zu suchen.

Neben der Schule ist es für eine Schülerin bzw. einen Schüler von Vorteil, wenn sie bzw. er andere zum Lachen bringen kann. Die Chancen, von einer Gruppe aufgenommen und akzeptiert zu werden, steigen so erheblich. Durch das Lachen wird etwas miteinander geteilt und die Bewertung des Neuzugangs, der die Gruppe zum Lachen gebracht hat, fällt deutlich positiver aus (vgl. Ziv; zitiert nach Führ, 2002, S. 84). „Beim Humor merkt man schnell, ob man auf einer Wellenlänge liegt oder nicht“ (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 81).

Wenn der Humor allgemein in einer Klasse durch diverse Insider-Erfahrungen und „running gags“ Raum erhält, erleichtert dies nach Rissland und Gruntz-Stoll (2009) die Klassenbildung und das Gefühl des Zusammenhalts stark. Es geht dabei unter anderem darum, die Schülerinnen und Schüler in Sachen Humor und Lachen in die Richtung zu lenken, dass gemeinsam und nicht übereinander gelacht werden kann.

Von Gruntz-Stoll (2002) wird darauf hingewiesen, dass das Arbeits- und Lernklima beeinflusst wird, wenn die Lehrperson ein Vorbild in Sachen taktvollen Lachens ist. Das führt dazu, dass weniger Störungen und Spannungen innerhalb der Klasse vorhanden sind, weil man sich den Raum zu lernen lässt und einander weniger stört. In eine ähnliche Richtung gehen die Aussagen von Rissland (2002), welche besagen, dass der Umgang mit menschlichen Schwächen und unangenehmen Situationen durch eine humorvolle

Grundhaltung erleichtert wird. Es wird eine angstfreie und entspannte Atmosphäre gewährleistet, welche das Schulzimmerklima begünstigt.

Führ (2002) schreibt in seinem Beitrag im Sammelwerk „Lachen macht Schule“ über die Ergebnisse einer umfassenden Studie über Form, Funktion und Bedeutung von Humor bei dänischen Schulkindern im Alter von elf bis vierzehn Jahren. In seinen abschliessenden Betrachtungen beschreibt er zusammenfassend, was sich daraus ergeben hat. Unter anderem zeigt die Studie, dass Jugendliche den Stellenwert von Humor als soziale Kompetenz hoch bewerten und ihn als Strategie dazu verwenden, ihren eigenen Lebensweg zu beschreiten und mit Konflikten und Niederlagen umzugehen. Des Weiteren wird bei der Betrachtung der Ergebnisse klar, dass Kinder mit Sinn für Humor es leichter haben, Freunde zu finden, da sie als positive Gesprächspartner angesehen werden und dementsprechend auch leichter Zugang zu Gruppen finden.

Rissland und Gruntz-Stoll (2009) schliessen das Kapitel „Lachen und Klimaerwärmung. Humorvolle Kommunikation und emotionale Dynamik“ in ihrem Buch „Das lachende Klassenzimmer“ mit folgendem Fazit ab:

Humor kann soziale Beziehungen ermöglichen, bereichern, und fördern. Er hilft, mit Enttäuschungen fertig zu werden, Frustrationen abzubauen, Langeweile und Müdigkeit zu verringern und den Transfer von Informationen sowie ganz allgemein die Kommunikation zu fördern (siehe Lippitt 1982; Duncan 1982; MacHovec 1988). Dies führt zu einer Verringerung des Konfliktpotentials im Unterricht, zu einer verbesserten Kommunikation, einer höheren Lernbereitschaft und nicht zuletzt zu einem positiveren, wärmeren Lern- und Arbeitsklima. (Rissland & Gruntz-Stoll, 2009, S. 87-88)

8 Praxisbezug

In diesem Kapitel geht es der Autorin und dem Autor darum, die gewonnenen Erkenntnisse auf ihre berufliche Praxis als Heilpädagogin bzw. Heilpädagoge zu übertragen. Das Thema der Masterthese „Relevanz von Humor im Unterricht“ macht deutlich, dass der Inhalt der Arbeit davon handelt, die Zusammenhänge von Humor und Unterrichtspraxis zu untersuchen. Deshalb geht es in diesem Kapitel darum, die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassend und gekürzt wiederzugeben.

Das erste Unterkapitel beschäftigt sich mit der Frage, welche Ansprüche der Einsatz von Humor an die pädagogische Praxis einer Lehrperson stellt. Im zweiten geht es dann um eine übersichtliche Darstellung der konkreten Auswirkungen von Humor im Unterricht auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler bzw. der Lehrperson.

8.1 Ansprüche an die pädagogische Praxis

Eine humorvolle Grundhaltung wird nicht jedem Menschen in die Wiege gelegt. Gerade für Personen, die sich selber als nicht humorvoll bezeichnen gibt es trotzdem Möglichkeiten, sich in diesem Bereich weiter zu entwickeln. Die Einsicht über die Relevanz von Humor im Unterricht ist die Bedingung. Gerade das Beispiel aus Kapitel 7.2 (Hypothese Nr. 2) zeigt, dass es nicht die Lehrperson und ihr persönlicher Humorstil ist, der den Schülerinnen und Schülern dazu verhilft, sich die Sachverhalte nachhaltiger zu merken. Es ging dabei viel mehr darum, an den richtigen Stellen in der Lektionsvorbereitung humorvolle Merkhilfen einzubauen, damit das Wissen im Gehirn besser vernetzt wird.

Lehrpersonen können viel lernen, wenn sie sich und ihren im Unterricht eingesetzten Humor und dessen Wirkungen genauer beobachten und analysieren. Mögliche Fragen können sein:

- Beeinflusst der Humor den Unterrichtsverlauf und die Zielerreichung positiv?
- Werden durch Sprüche und Bemerkungen Schülerinnen bzw. Schüler erniedrigt?
- Wann und warum wird der Humor eingesetzt?
- Wie reagiert die Lehrperson auf Humor?
- Stimmt die Quantität und Qualität des eingesetzten Humors?

Fällt es einer Lehrperson schwer, sich ihr Humorverhalten zu analysieren, besteht die Möglichkeit eines gegenseitigen Schulbesuchs mit der Idee, der Lehrerkollegin bzw. dem Lehrerkollegen Rückmeldungen auf die oben beschriebenen Fragen zu geben. Dadurch entsteht eine weitere Möglichkeit, die Stärken und Schwächen des persönlichen Humorverhaltens kennenzulernen und dementsprechend zu arbeiten. Genügt das nicht, ist

es möglich, ein Humor- bzw. Stressbewältigungstraining - wie es zum Beispiel die Universität Zürich anbietet (siehe Anhang Kapitel 13.2) – zu besuchen.

Falls das Thema auch für andere Lehrpersonen aus dem Team bedeutsam sein könnte, besteht die Möglichkeit, in Absprache mit der Schulleitung eine Weiterbildung in diesem Bereich zu organisieren. Die PH Zürich hat zum Beispiel einen Kurs zum Thema „Schlagfertigkeit, Humor und Empathie“ in ihrem Weiterbildungsangebot (siehe Anhang Kapitel 13.3).

8.2 Auswirkungen von Humor im Unterricht

Schülerinnen und Schüler

Einsatz von Humor im Unterricht hat auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler folgende Auswirkungen in den Bereichen fachliches Lernen und Sozialisation:

Fachliches Lernen

Spaß am Lernen

Verknüpfung von Lerninhalten mit positiven Gefühlen

Aktivierung der Aufmerksamkeit und Förderung der Behaltensleistung

Erhöhung der Aufmerksamkeit

Sozialisation

Verbesserung der Konfliktfähigkeit

Bewältigung von Stress

Umgang mit Frustration und aggressiven Impulsen

Wohlbefinden durch ausgelöstes Lachen

Attraktivität von Menschen mit Humor

Erleichterung des Kontakts und der Kommunikation

Entschärfung von stressvollen Situationen im Schulalltag

Gewinn von Zuneigung durch Einsatz von Humor

Erschaffen eines Zusammenhalts in der Klasse

Begründung und Aufrechterhaltung der Rolle in der Klasse

Erleichterter Aufbau der Sozialbeziehungen

In allen Bereichen, beim Lernen des fachlichen Stoffes und beim sich Zurechtfinden in der Klasse und dem Leben von Beziehungen, hat der Einsatz von Humor positive Auswirkungen und kann im Unterricht genutzt werden.

Lehrperson

Einsatz von Humor im Unterricht hat auf der Ebene der Lehrperson folgende Auswirkungen in den Bereichen Lehren, Umgang mit Herausforderungen und Abgrenzung:

Lehren

Positive Auswirkungen auf unterrichtliches Handeln
Erleichterung des Kontakts und der Kommunikation
Doppelbödigkeit des kommunikativen Geschehens
Entspannung der sozialen Interaktionen
Lernen und Arbeiten in einem entspannten Klima
Begünstigung einer entspannten und angstfreien Lernatmosphäre
Erhöhung der Aufmerksamkeits- und Behaltensleistungen

Umgang mit Herausforderungen

Akzeptieren der eigenen Schwächen
Finden von innovativen Lösungen bei Problemen
Stärkung des Selbstwertgefühls
Humorvolle Handlungsalternativen kennen
Emotionale Stabilität durch Lebenszufriedenheit
Reduzierung des Konfliktpotentials
Auflösen von Hemmungen

Abgrenzung

Erhöhung der Stressresistenz
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel
Neuorientierung durch Heiterkeit

In allen drei Bereichen, Lehren, Umgang mit Herausforderungen und in der persönlichen Abgrenzung vom beruflichen Alltag, hat der Einsatz von Humor positive Auswirkungen und kann als Lehrperson im Unterricht wie auch im Alltag genutzt werden.

9 Ausblick

Das Thema Humor ist gross und die Herangehensweisen und Betrachtungsmöglichkeiten sind zahlreich. Im Verlaufe dieser Arbeit sind die Autoren auf weitere spannende Fragen und Themen gestossen, deren Erforschung interessant wäre. Diese werden im Folgenden dargestellt. Ausserdem sind der Verfasserin und dem Verfasser durch die Auseinandersetzung mit der Literatur zum Thema Humor weitere spannende Werke aufgefallen, welche im englischsprachigen Raum veröffentlicht oder nicht im ausgewählten Zeitraum geschrieben wurden.

Fragen

- Inwiefern kann sich der Humor einer Person verändern?
- Der Einsatz von Humor in seiner eigenen Schule? Standortbestimmung.
- Kulturelle Unterschiede von Humor?

Themen

- Unterschiede von Humorauffassungen von Kindern zu Erwachsenen
- Die menschliche Humorentwicklung.
- Genauere Betrachtung des Experimentes von Ziv (1988) → "Teaching and Learning with Humor: Experiment and Replication"

Weiterführende Literatur

- Freud, S. (1966). *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten*. Frankfurt: Fischer.
- McGhee, P. E. (1979). *Humor. Its Origin and Development*. San Francisco: W. H. Freeman.
- McGhee, P. E. (1983). *Handbook of humor research*. New York: Springer.
- Wicki, W. (1992). Psychologie des Humors. Eine Übersicht. In: *Schweizerische Zeitschrift für Psychologie*. Jg. 51, 3. Bern: Huber.
- Ziv, A. (1984). *Personality and sense of humor*. New York: Springer.
- Ziv, A. (1988). Teaching and Learning with Humor: Experiment and Replication. *The Journal of Experimental Education*, 57, 5-15.

10 Literaturverzeichnis

Danner, H. (1998). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik*. München: Reinhardt.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.): *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)*, 2005. WHO, Genf.

Dohrenbusch, H. & Blickenstorfer, J. (Hrsg.). (1999). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine interdisziplinäre Einführung. Band 2. Exemplarische Ausschnitte der Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH.

Dohrenbusch, H. (1984). Zum Humor in der Heilpädagogik. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 4, 358-362.

Duden. (1997). Etymologie. S. 295.

Fischer, D. (2002). Humor in der Heilpädagogik – ein realistisches Phänomen? Auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft. In Gruntz-Stoll, J. & Rissland, B. (Hrsg.), *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht* (S. 110-117). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie.

Führ, M. (2002). Humor als soziale Kompetenz. Ergebnisse eines Forschungsprojektes. In Gruntz-Stoll, J. & Rissland, B. (Hrsg.), *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht* (S. 79-91). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Gudjons, H. (1990). *Entlastung im Lehrerberuf*. Pädagogik 10.

Gruntz-Stoll, J. & Steiner, E. (2008). *Tafeln klappern, Griffel kreischen. Lötschentaler Schulgeschichte(n)*. Bern: Haupt Verlag.

Gruntz-Stoll, J. (2001). *Ernsthaft humorvoll. Lachen(d) Lernen in Erziehung und Unterricht, Beratung und Therapie*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Gruntz-Stoll, J. (2002). Hahahaha! Hahahaha! Von lachenden Autoritäten und diszipliniertem Humor. In Gruntz-Stoll, J. & Rissland, B. (Hrsg.), *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht* (S. 155-169). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Häussler, M. (2000). *Skepsis als heilpädagogische Haltung. Reflexionen zur Berufsethik von Heilpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Hofer, M. (1981). Lehrerverhalten aus Sicht des Schülers. *Pädagogische Welt*, 35, S. 49-56.

Hofer, R. (2007). Heilpädagogische Haltung: Betrachtungen zur Berufsethik der Heilpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 25-32.

Horstkemper, M. & Tillmann, K.-J. (2008). Sozialisation in Schule und Hochschule. In Hurrelmann, K., Grundmann, M. & Walper, S. (Hrsg.), *Handbuch Sozialisationsforschung* (S. 290-305). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Janssens, M. (2010). *Humor als Intervention, die Betreuung verändert. Spass mit Menschen, die mit einer geistigen Behinderung leben*. Tübingen: dgvt Verlag.

Kassner, D. (2002). *Humor im Unterricht. Bedeutung – Einfluss – Wirkungen*. Hohengehren: Schneider Verlag.

Kataria, M. (2012). *Lachyoga*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Lachyoga> [10.11.2012].

Kounin, J. S. (1976). *Techniken der Klassenführung*. Bern: Huber.

Kunz Heim, D. & Nido, M. (2008). *Burnout im Lehrberuf. Definition – Ursachen – Prävention. Ein Überblick über die aktuelle Literatur*. Kompetenzzentrum RessourcenPlus R+ an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Lauster, P. (2004). *Wege zur Gelassenheit. Die Kunst, souverän zu werden*. Berlin: Ullstein.

Lohman, G. (2002). Humorsituationen im Unterricht. Wie setzen Lehrpersonen Humor ein und wie gehen Sie mit Humor um? In Gruntz-Stoll, J. & Rissland, B. (Hrsg.), *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht* (S. 129-143). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Lützeler, H. (1955). *Philosophie des Kölner Humors*. Bad Honnef: Peters.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Moor, P. (1999). *Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch. Studienausgabe*. Luzern: Edition SZH.

Müller, A. (2008). *Mehr ausbrüten, weniger gackern. Denn Lernen heisst: Freude am Umgang mit Widerständen. Oder kurz: Vom Was zum Wie*. Bern: hep verlag ag.

Rissland, B. (2002). Humor und Stressbewältigung im beruflichen Alltag von Lehrpersonen. Humorvolles Erleben und Verhalten – ein Mittel zur Prävention von Stress und seinen negativen Folgen?! In Gruntz-Stoll, J. & Rissland, B. (Hrsg.), *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht* (S. 118-128). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Rissland, B. (2002). *Humor und seine Bedeutung für den Lehrerberuf*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Rissland, B. & Gruntz-Stoll, J. (2009). *Das lachende Klassenzimmer. Werkstattbuch Humor*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Schul- und Kindergarteninspektorat Graubünden. *Qualitätsmanagement. Volksschule Graubünden. Schul- und Unterrichtsqualität*. Chur: Amt für Volksschule und Sport.

Schulz von Thun, F. (2004). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.

Schwarz, B. (2000). Schlechte Lehrer: Mindeststandards für die Lehrtätigkeit. In B. Sieland & B. Rissland (Hrsg.), *Schlechte Lehrer/innen. Zu einem vernachlässigten Aspekt des Lehrberufs* (S. 39-54). Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Stolz, G. E. (1997). Der schlechte Lehrer aus der Sicht von Schülern. In B. Schwarz & K. Prange (Hrsg.), *Schlechte Lehrer/innen. Zu einem vernachlässigten Aspekt des Lehrberufs* (S. 124-178). Weinheim: Beltz.

Weinert, F. (1998). Guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem mehr gelernt als gelehrt wird. In J. Freund, H. Gruber & W. Weidinger (Hrsg.), *Guter Unterricht – Was ist das? Aspekte von Unterrichtsqualität* (S. 7-18). Wien: Pädagogischer Verlag.

Wicki, W. (2002). Humorentwicklung. Kognitive, sozio-emotionale und sprachliche Aspekte. In Gruntz-Stoll, J. & Rissland, B. (Hrsg.), *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht* (S. 70-78). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Volksschulgesetz des Kantons Graubünden (2000). Amt für Volksschule und Sport. Graubünden.

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Humoroptimum	11
Abbildung 2: Pädagogischer Humor	12
Abbildung 3: Ablauf der Forschung	25
Abbildung 4: Hermeneutische Textanalyse.....	26

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufgaben- und dazu gehörige Kompetenzbereiche von Lehrpersonen	14
Tabelle 2: Potenzielle Funktionen von Humor im schulischen Bereich	28
Tabelle 3: Kategorienschema.....	30
Tabelle 4: Relevanz von Humor für den Unterricht	52
Tabelle 5: Grafische Darstellung der Matrix.....	75

13 Anhang

13.1 Grafische Darstellung der Matrix

Tabelle 5: Grafische Darstellung der Matrix

		Gelassenheit und Distanzierungs-fähigkeit	Bewältigungsstrategie	Zufriedenheit und Motivation	Kommunikations-mittel	Ermöglichen eines offenen und angstfreien Klimas	Beziehungen innerhalb der Klasse	Positives Umdeuten von negativ besetzten Begriffen	Aufmerksamkeitsleistungen
Schülerinnen und Schüler	Sozialisation		■	■	■	■	■		
	Fachliches Lernen			■				■	■
	Lehren			■	■	■			■
Lehrperson	Umgang mit Herausforderungen	■	■	■	■	■			
	Abgrenzung	■							

13.1.1 Kommentar zur grafischen Darstellung

Der Verfasserin und dem Verfasser dieser Arbeit erschien es sinnvoll, die Ergebnisse der Textanalyse innerhalb der Matrix grafisch darzustellen. Es ergibt sich in den Ebenen unter Beachtung der „Über“-Ebenen Schülerinnen bzw. Schüler und Lehrperson folgendes Bild:

Schülerinnen und Schüler

Sozialisation:	12 Textstellen
Fachliches Lernen:	5 Textstellen

Lehrperson

Lehren:	8 Textstellen
Umgang mit Herausforderungen:	7 Textstellen
Abgrenzung:	3 Textstellen

Total:	<u>35 Textstellen</u>

Somit sind auf den drei Podestplätzen mit den meisten gefundenen Textstellen die Ebene *Sozialisation* (Schülerin und Schüler) mit zwölf Textstellen, die Ebenen *Lehren* (Lehrperson) mit acht Textstellen und die Ebene *Umgang mit Herausforderungen* (Lehrperson) mit sieben Textstellen.

Über die Ebenen hinweg betrachtet ergibt sich in den Dimensionen folgendes Textstellen-Anzahlverhältnis:

Gelassenheit und Distanzierungsfähigkeit:	5
Bewältigungsstrategie:	5
Zufriedenheit und Motivation:	6
Kommunikationsmittel:	4
Ermöglichen eines offenen und angstfreien Klimas:	5
Beziehungen innerhalb der Klasse:	4
Positives Umdeuten von negativ besetzten Begriffen (Reframing):	2
Aufmerksamkeitsleistungen:	4

13.2 Humorwerkstatt

Werkstattleiterinnen: Sandra Rusch und Heidi Stolz

Ob alt, ob jung, ob ernst, ob heiter - unser Training bringt alle weiter.

Willkommen auf der website der humorigen Wissenschaft und des wissenschaftlichen Humors. Auf dieser Seite wollen wir Sie über ein Trainingsprogramm aus dem Bereich Humor an der Fachrichtung Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik des Psychologischen Instituts der Universität Zürich informieren. Wir haben an der Universität Zürich, an der Seniorenuniversität Zürich und an zahlreichen anderen Institutionen Humortrainings durchgeführt und die Wirkungen dieser Interventionen anhand statistischer Analysen überprüft. .

Humor gehört in den Themenbereich der [Positiven Psychologie](#), welche sich zum Ziel gesetzt hat, Stärken und Ressourcen von Menschen zu fördern. Wissenschaftlich überprüft gehört Humor zu jenen Charakterstärken, welche am meisten zur Lebenszufriedenheit beitragen und auch alte Volksweisheiten besagen schon lange: Nichts verbindet mehr als gemeinsames Lachen - Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt (Joachim Ringelnatz).

Humor zu trainieren lohnt sich: für Sie, für Ihren Körper, für Ihre Arbeit und für Ihr Umfeld. Humor ist eines der besten Mittel, um Stress auf gesunde Art und Weise zu bewältigen. Humorvolle Menschen sind beliebter und in zahlreichen Bereichen nachweislich erfolgreicher. Egal ob Sie eher eine ernste Person sind oder schon eine gehörige Portion Humor besitzen, die Sie aber noch würzen oder vergrößern wollen - Sie sind genau die **richtige Person** für unser Training.

Fördern Sie Ihr eigenes komisches Potential, um:

- In schwierigen Situationen gelassener zu bleiben
- Mit Humor im Privaten und im Beruf mehr zu erreichen
- Über sich selbst lachen zu können
- Humor als Stressbewältigungsstrategie zu gebrauchen

Fördern Sie das komische Potential Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihres Teams etc., um:

- Ein gutes Betriebsklima zu schaffen und dadurch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren
- Den Teamgeist zu fördern
- Konflikte mit Humor zu entschärfen

Damit alle die Ressource „Humor“ entfalten oder ausbauen können, haben wir das achtstufige Humortraining von Paul McGhee (1996) in Deutsche übersetzt und auf den deutschsprachigen Raum adaptiert. Dieses Training weist als einziges einen wissenschaftlichen Hintergrund und ein ausführliches Manual auf.

Schwerpunkte

Wichtige Themen unseres Humortrainings sind z.B.: eine spielerische Haltung zu finden, öfters zu lachen und Optimismus zu bewahren und fördern, Humor im Alltag zu finden, über sich selbst lachen zu können, Humor als Bewältigungsstrategie bei Stress zu benutzen.

Unsere Lizentiatsarbeit

Der Titel unserer Arbeit lautet: „Ist Sinn für Humor lernbar? Eine Anwendung und Evaluation des 8 Stufen Programms nach McGhee (1999)“.

Kurzzusammenfassung

In der Arbeit wurde der Frage nachgegangen, ob sich Sinn für Humor oder Teilaspekte davon trainieren lassen. An acht Abenden besuchten 98 Versuchspersonen unterschiedliche Humortrainingsprogramme. Die Versuchsgruppe 1 erhielt das Humortraining nach McGhee (1999), die Versuchsgruppe 2 nur den Theorieteil des Trainings nach McGhee (1999) und die Alternativgruppe ein von den Verfasserinnen gestaltetes Training. In einer Vor-, Nach- und Follow up-Befragung (zwei Monate nach dem Training) wurden die Daten der SHS (McGhee, 1996), des STHI-T<60> (Ruch, Köhler & van Thriel, 1996) und der SWLS (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985a) erhoben. Als Kontrollgruppe (N = 38) diente eine Wartegruppe, welche die Vor- und Nachbefragung ausfüllte und erst danach ein Training erhielt. Zudem wurden an allen Abenden unmittelbar vor und nach dem Training der STHI-S<30> (Ruch, Köhler & van Thriel, 1997) erhoben. Eine oder zwei Fremdeinschätzer pro Versuchsperson füllten die SHS fremd (McGhee, 1996) und den STHI-T<60> fremd (Ruch et al., 1996) aus. Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei der Versuchsgruppe 1 der Humorquotient erhöhte und die Heiterkeit und die Lebenszufriedenheit anstiegen. Signifikante Wechselwirkungen bei zwei Messzeitpunkten ergaben sich beim Humorquotienten, bei den Humorskills, der Schlechten Laune und der Lebenszufriedenheit. Die Fremdeinschätzer beschrieben die Versuchsgruppe 1 mit signifikant höheren Werten beim Humorquotienten, den Humorskills, der Skala Gute Laune vs. Schlechte Laune und Heiterkeit, mit signifikant tieferen Werten in der Skala Schlechte Laune.

Weiterführung der Arbeit

Auf der Basis von weiterführenden Evaluationen wird die Wirksamkeit des Trainings weiter überprüft bzw. das Training laufend verbessert. Ferner wird es für spezielle Gruppen adaptiert, um so die Effektivität zu optimieren. Insgesamt erhoffen wir uns dadurch, die Fragestellung „Ist Humor lernbar?“ fundiert und noch differenzierter beantworten zu können.

Wir bieten...

Das Training ist für jede Frau und jeden Mann geeignet. Trainieren Sie Ihren persönlichen Sinn für Humor und / oder ermöglichen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etc. den Sinn für Humor zu optimieren.

Wir bieten verschiedene Humorgruppentrainings an.

- Gruppengrösse 10 – ca. 70 Personen
- Seminare, Workshops
- Verschiedene Konstellationen bezüglich Gruppengrösse, Trainingsschwerpunkte oder Trainingsdauer sind möglich.
- Wissenschaftliche Evaluation des Trainings
- Feedback für die Teilnehmenden

Unsere Spezialität

Vorderhand **einziges**Humortraining, welches in der Schweiz angeboten wird, mit wissenschaftlichem Hintergrund und laufender wissenschaftlicher Evaluation.

Weitere Informationen über das Programm, Termine und Kosten erhalten Sie unter der Kontaktadresse:

E-Mail: humortraining@gmx.ch

Tel.: 079 694 89 14

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Sandra Rusch und Heidi Stolz

13.3 Weiterbildung zum Thema Humor

Schlagfertigkeit, Humor und Empathie

Zwischen Einfühlung und Abgrenzung humorvoll pendeln

Anlass Nr.	261311.01
Eingangstext	Der Alltag ist manchmal hektisch, Schülerinnen und Schüler verhalten sich flapsig, rotzig oder frech und Sie möchten schlagfertig, humorvoll oder empathisch sein. Stattdessen liegen Ihnen moralisierende oder belehrende Äusserungen auf der Zunge. Kennen Sie das? Haben Sie Lust, im Lehrberuf Schlagfertigkeit vermehrt humorvoll zu leben? Möchten Sie in der Kommunikation die Bandbreite zwischen Schlagfertigkeit und Empathie vermehrt ausloten können?
Kursziel	Die Teilnehmenden <ul style="list-style-type: none"> ▪ kennen förderliche Faktoren zur Entwicklung der Schlagfertigkeit; ▪ leben im Kurs vermehrt ihre humorvolle Seite und üben sich in Schlagfertigkeit; ▪ kennen Möglichkeiten und Grenzen der Schlagfertigkeit; ▪ kennen die Qualitäten von Empathie.
Kursinhalt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arten der Schlagfertigkeit ▪ Schlagfertigkeitstraining ▪ Humor im Unterricht ▪ Empathietraining
Arbeitsweise	Handlungsorientiert mittels kurzen Inputs, Gruppenübungen und Rollenspielen
Zielgruppe	Alle
Neu / Bisher	Bisher
Datum	30.10.2013 - 27.11.2013
Dauer	Mi, 30.10., 06./20./27.11.2013, 14.00-17.45 Uhr
Ort	Zürich
Anmeldeschluss	30.09.2013
Kurspreis (CHF)	270